

Received-Makale Geliş Tarihi
Published-Yayınlanma Tarihi
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp

21.09.2025
31.12.2025
12 (126),2733-2759

Research Article/ Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124806

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yarlıkaş

<https://orcid.org/0000-0001-5087-955X>

Kocaeli Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Türkiye'deki Havalimanlarının Performanslarının Turizm Mevsiminin Etkisi Açısından LOPCOW Tabanlı ARLON Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of the Performances of Turkish Airports with Regards to the Impact of Tourism Season Using LOPCOW Based ARLON Method

ÖZET

Havalimanlarının performanslarını değerlendirirken, mevsimsel etkilerin performans üzerinde etkisi olup olmadığı da incelenmesi gereken önemli bir araştırma problemidir. Havalimanlarının sorunlarının süreklilik gösterip göstermediğini belirlemek için ayrıca havalimanı performanslarının yıllara göre gösterdiği değişimleri de incelemek ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu temel durumlar dikkate alınarak, bu çalışmada temel iki araştırma sorusu tanımlanmıştır. Bu çalışmada, 2023 ve 2024 yılı için Türkiye'de faaliyet gösteren ve çalışmada tanımlanan tüm değişkenlere ilişkin yeterli düzeyde veri içeren 40 Havalimanının performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada belirlenen 8 değişkenin her birinin ağırlık değerlerinin belirlenmesi için LOPCOW yöntemi tercih edilmiştir. Havalimanı performanslarına ilişkin sıralamaları oluşturabilmek için ARLON Yöntemi kullanılmıştır. ARLON Yöntemi ile oluşan dört sıralama ise çalışma kapsamında yanıtlanması gereken dört temel soruya cevap verecek şekilde, Spearman'ın korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın gerek turizm mevsimi verileri gerek yıl sonu verileri değerlendirildiğinde, havalimanı performans sıralamasında iç hat kategorisinde yer alan değişkenlerin dış hat kategorisinde yer alan değişkenlere göre çok fazla etkili olduğu çıkarılmıştır. İncelenen dört dönemde de havalimanı performansı açısından ilk 5 sırada yer alan Havalimanları sırasıyla, İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı şeklindedir. İncelenen dönemlerde, turizm mevsiminin havalimanlarının performans sıralamasını değiştirecek düzeyde bir etkisinin olduğuna ilişkin çıkarımın, istatistiksel açıdan geçerli olduğuna dair yeterli düzeyde kanıt yoktur. Ayrıca çalışmanın analiz sonuçları yıllara göre havalimanlarının performans sıralamasında önemli düzeyde bir değişiklik olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: LOPCOW Yöntemi, ARLON Yöntemi, Çok Kriterli Karar Verme, Havalimanı Performansı, Turizm Mevsimi.

ABSTRACT

While evaluating the performance of airports, whether seasonal effects have an impact on performance is also an important research problem that needs to be investigated. In order to determine whether the problems of airports are persistent or not, it is also necessary to investigate and evaluate the changes in airport performance over the years. Considering these main situations, two main research questions were defined in this study. In this study, the performances of 40 airports operating in Turkey for the years 2023 and 2024 and containing sufficient data on all variables defined in the study were tried to be determined. The LOPCOW method was preferred to determine the weight values of each of the 8 variables determined in the study. The ARLON Method was used to create rankings regarding airport performances. The four rankings created by the ARLON Method were analyzed with Spearman's correlation test to answer the four main questions that needed to be answered within the scope of the study. When both the tourism season data and the year-end data of the study were evaluated, it was concluded that the variables in the domestic category were much more influential than the variables in the international category in the airport performance ranking. The top 5 airports in terms of airport performance in the four periods investigated are Istanbul Airport, Istanbul Sabiha Gökçen Airport, Antalya Airport, Ankara Esenboğa Airport, and Izmir Adnan Menderes Airport, respectively. There is not enough evidence to support the statistical validity of the conclusion that the tourism season has a significant impact on the performance ranking of airports during the periods investigated. In addition, the analysis results of the study show that there is no significant change in the performance ranking of airports over the years.

Keywords: LOPCOW Method, ARLON Method, Multi Criteria Decision Making, Airport Performance, Tourism Season.

1. GİRİŞ

Ulaştırma, yolcuların ve/veya yolcuların yanlarında taşıdıkları yüklerin ulaşım ve taşımacılık araçları vasıtasıyla bir konumdan başka bir konuma taşınması anlamına gelmektedir (Arıkan ve Ahipaşaoğlu, 2005; Sorupia, 2005).

Geçmiş yüzyıllarda ulaşım araçlarından tek beklenti bir konumdan diğere konuma sadece varabilmek iken, günümüzde ise daha kısa sürede ve belirli bir konfor düzeyinde bir yere ulaşmak daha önemli hale gelmiştir. Bu beklentinin oluşmasında temel neden her ne kadar değişen tüketici davranışları olarak düşünülse de temelde asıl neden ulaşımındaki gelişmelerdir. Teknolojinin ulaşım araçlarına entegrasyonu ile eskiden çok uzun sürede ulaşılan konumlara daha kısa sürede ulaşılması mümkün hale gelmiştir (Arıkan, 1998).

Tüm ulaşım araçları bu teknolojik gelişmelerden önemli düzeyde yararlınsalar da havayolu taşımacılığı daima diğer taşımacılık türlerinden sağladığı hız ve dolayısıyla daha kısa sürede ulaşım avantajı ile ayrılmaktadır (Papatheodorou, 2021). Demiryolu, karayolu, denizyolu taşımacılık türleri seyahatin konforu açısından havayolu taşımacılığı ile geçmişe kıyasla daha fazla rekabet edebilecek konuma gelmiş iken, hız ve daha kısa sürede ulaşım avantajı açısından henüz istenilen rekabet seviyesine gelememişlerdir. Bu durum da havayolu ile ulaşım ilişkili tercih düzeyinin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Havayolu ile ulaşım artan talepler havacılık endüstrisinin büyümesine neden olmaktadır (Kaya vd., 2022; Ersoy, 2021). Artan talebin karşılanabilmesi için birçok ülkede yeni havalimanları kurulmakta ve yeni havalimanlarına önemli düzeyde yatırımlar yapılmaktadır (Kaya vd., 2022; Ersoy, 2021). Havalimanlarının ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma ile önemli düzeyde etkileşim içerisinde olduğu düşünüldüğünde, havalimanlarının verimliliklerinin ve dolayısıyla performanslarının somut ölçütlerle belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır (Kaya vd., 2022; Ersoy, 2021, Spasojevic vd., 2017).

Havalimanlarının performanslarını değerlendirirken mevsimsel etkilerin performans üzerinde etkisi olup olmadığını da incelemek gerekmektedir. Mevsimsel etkiyi en fazla yansıtan durumlardan biri ise turizm mevsiminin etkisidir. Özellikle bir havalimanının performansının turizm mevsiminden dolayı aşırı düşüşü, yükselmesi ya da aynı seviyede kalması ve bu değişimlerin nedenleri, incelenmesi gereken önemli bir araştırma problemidir. Havacılık endüstrisinde artan yoğun talep nedeniyle ortaya çıkan zorlu rekabet koşullarından dolayı, havalimanlarının performans düzeylerini değerlendirirken sadece yıllara göre kendi performans düzeylerindeki değişimleri belirlemeleri ve değerlendirmeleri yeterli olmamaktadır. Diğer havalimanları ile kıyaslanarak değerlendirildiklerinde, sıralamadaki değişimlerini belirlemek ve değerlendirmek rekabetteki konumlarını ortaya çıkaracaktır. Böylece, havalimanları sektördeki gerçek konumlarının farkına varabileceklerdir. Dolayısıyla, havalimanlarının performanslarını değerlendirirken diğer havalimanlarına göre rekabetteki durumlarını belirlemek ve mevsimsel etkilere göre rekabet düzeyindeki değişimleri belirlemek, havalimanlarının performans düzeylerinin sürdürülebilir olup olmadığını belirlemeye de olanak sağlayacaktır.

Havalimanı performans ölçümünde turizm mevsiminin önemli bir mevsimsel etki unsuru olarak kabul edilmesinin temel nedeni ise, turizm ve havayolu ulaşımının karşılıklı etkileşim içerisinde olmasındandır (Arıkan, 1998; Forsthy, 2006). Havayolu ulaşımında turistik seyahatlerin kurallarına uyum gösteren bilgisayar destekli teknolojilerin kullanımı ile ortaya çıkan ilerlemelerin ve havayollarının özellikle daha kısa sürede ulaşım sağlaması gibi önemli ulaşım kolaylıklarının turizm talebini arttırdığı anlaşılmaktadır (Arıkan, 1998; Forsthy, 2006). Ulaşım erişebilirliği bir turizm bölgesine ve turistik bir yere olan talebi önemli düzeyde etkilemektedir (Papatheodorou, 2021) Havayolu taşımacılığının oldukça uzak mesafelere kısa sürede ulaşabilmeyi sağladığı gerçeği düşünüldüğünde, havayolu taşımacılığının kendi özellikleri itibarıyla ulaşım erişebilirliğini arttırdığı ve turizm talebini arttırdığı çıkarımı yapılabilir. Havayolu ulaşımı ayrıca turizmi teşvik etmeye yardımcı olmaktadır (Akkan ve Cura, 2022). Turizmdeki büyüme, havayolu taşımacılığı talebini arttırmakta bu da havayolu taşımacılığı altyapısının sürekli geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Havayolu taşımacılığı altyapısının gelişimi ise turizmin büyümesine ve dolayısıyla turistik yerlere olan seyahat talebinde artışa sebep olmaktadır. Havayolu ile ulaşımın geçmişe kıyasla günümüzde tüketiciler açısından daha uygun fiyat seçenekleri sunması uzun mesafe yolculuklarda ve uzun mesafeli turistik seyahatlerde oldukça fazla düzeyde tercih edilmesine neden olmaktadır (Papatheodorou ve Zenelis, 2013). Havayolu ile ulaşımın son yıllardaki yolcu sayısı istatistikleri dikkate alındığında kısa mesafede ve dolayısıyla iç turizmde de önemli düzeyde tercih edildiği gözlemlenmektedir (Dileep ve Kurien, 2022).

Bu durum, havalimanları performans ölçümlerinde hem iç hat hem dış hat istatistiksel verilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Havayolu ile ulaşım özellikle sağladığı hız avantajı sayesinde turistik bölgelere kısa sürede ulaşım sağlayarak, tüketicilerin gittikleri turistik bölgelerde daha fazla süre geçirebilmelerine olanak sağlamakta ve de ayrıca coğrafi açıdan ulaşımı neredeyse mümkün olmayan ya da diğer ulaşım araçları ile çok uzun sürede ulaşılan turistik bölgelere doğrudan seyahati olanaklı kılan yapısı ile turizme önemli düzeyde katkıda bulunmaktadır (Boniface ve Cooper, 2001). Ayrıca yüksek yük taşıma kapasiteleri ile ticari ulaşım da önemli düzeyde katkıda bulunması havayolu ile ulaşımın turizme sağladığı diğer bir önemli katkıyı göstermektedir (Boniface, Cooper, 2001).

Turizme olan bu denli talebin havayolu ile ulaşımın altyapı gelişimini etkilediği düşünüldüğünde, turizm mevsiminde havayolu ile ulaşım artan talebin havalimanları tarafından ne düzeyde karşılandığının mutlaka değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Mevcut eksikliklerin neler olduğunun tespiti ve altyapıda iyileştirme yapılma gerekliliği bu değerlendirme ile somutlaştırılabilir. Bu temel durum dikkate alınarak, bu çalışmada öncelikle havalimanı performans sıralamasında turizm mevsiminin etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik bir araştırma sorusu tanımlanmıştır. Diğer araştırma sorusu ise, yıllara göre havalimanlarının performans sıralamasının değişip değişmediğine yöneliktir.

Genelde havalimanı performans değerlendirmesine yönelik çalışmalarda analizlerin hep yıl sonu verileri ile değerlendirildiği görülmektedir. Yılı dönemlere ayırıp, havalimanı performanslarının dönemler arası kıyaslanmasını sağlayan çalışmalara literatürde yer verilmediği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu çalışma turizm mevsiminin etkisini performans sıralaması hesaplamalarına entegre ederek, öncelikle literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede değerlendirme yapabilmek için, bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren havalimanlarının performanslarının ölçümü yapılmıştır. Havalimanlarının performans ölçümünde gerekli olan değişkenleri belirlemek için literatür taraması yapılmış ve 8 değişkenin çalışmada incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Özellikle hem iç turizm hem de dış turizmin etkisini görebilmek için, havalimanlarının iç hat uçuşları ve dış hat uçuşları kategorilerinde yer alan tüm değişkenlerine çalışmada yer verilmiştir. Ticari ulaşımın da turizm üzerindeki etkisi dikkate alınarak, ticari uçaklar kategorisinde yer alan değişkenler de çalışmaya adapte edilmiştir. Çok sayıda değişkenin bir arada değerlendirilmesinin gerekliliği, çalışmanın analizlerinde çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulanmasının tercih edilmesine neden olmuştur.

Çalışmanın analizlerinde 2023 ve 2024 yılı verilerinden yararlanılmıştır. Bu iki yılın verileri dört temel döneme ayrılmıştır. Bu dört dönem, 2023 Yılı Turizm Mevsimi, 2023 Yıl Sonu, 2024 Yılı Turizm Mevsimi, 2024 Yıl Sonu olarak olarak tanımlanmıştır. Birbirini takip eden yılların turizm mevsimlerindeki havalimanı performans sıralamalarını kıyaslama, aynı yıl içerisindeki yıl sonu ve turizm mevsimindeki sıralamaları kıyaslama ile turizm mevsiminin havalimanı performans sıralaması üzerinde etkisi olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Öte yandan, birbirini takip eden yılların yıl sonunda oluşan havalimanı performanslarını kıyaslayarak ise yıllara göre havalimanlarının performans sıralamasının değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada tanımlanan bu iki temel araştırma sorusunu yanıtlayabilmek için ise, çalışmanın verilerine uygun çok kriterli karar verme yöntemleri uygulanmıştır. Değişkenlerin tüm dört dönemde ağırlıklarının belirlenmesi için objektif ağırlıklandırma yöntemlerinden LOPCOW yöntemi tercih edilmiştir. LOPCOW Yöntemi, değişkenlerin farklı ölçüm birimleri içerdiği durumlarda değişken ağırlık değerlerinin ölçüm birimleri farklılığından etkilenerek beklenenden çok yüksek ya da beklenenden çok düşük değerler olarak hesaplanmasını engellemektedir. Bu matematiksel yapısı ile LOPCOW yöntemi değişken ağırlıklarına ilişkin oldukça güvenilir sonuçlar oluşturmayı sağlamaktadır. Değişkenlerin ağırlık değerleri hesaplandıktan sonra, ilgili dört durum için havalimanı performanslarına ilişkin sıralamaları oluşturabilmek için, uygulamada oldukça yeni birçok kriterli karar verme yöntemi olan ve iki aşamalı normalizasyon ile sonuçların sağlanmasına ve güvenilirliğine yeni bir boyut katan ARLON Yöntemi kullanılmıştır. ARLON Yöntemi ile oluşan dört sıralama ise çalışma kapsamında yanıtlanması gereken dört temel soruya cevap verecek şekilde, Spearman’ın korelasyon testi ile analiz edilmiştir.

Çalışmada uygulanan LOPCOW ve ARLON yöntemlerinin oldukça yeni yöntemler olmaları ve turizm mevsiminin havalimanı performans sıralaması üzerindeki etkisini incelenen yılları dönemlere ayırarak çok kriterli karar verme yöntemleri ile ölçen çalışmaların literatürde yer almaması, bu yönüyle bu çalışmanın bir ilk olma özelliği gösterdiğini belirtmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın literatürdeki boşluğu doldurarak, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Yöneylem araştırması alanında en az bir analiz tekniği uygulaması içeren havalimanları performanslarının ölçümüne ilişkin yapılan çalışmalardan örnekler, çalışmaların içeriği, uygulanan analiz teknikleri, çalışma kapsamında incelenen performans değişkenleri ile birlikte Tablo 1’de ifade edilmektedir.

Tablo 1. Havalimanları Performans Ölçümüne İlişkin Literatürden Çalışma Örnekleri

Çalışmanın Yayınlanma Yılı	Çalışmanın Yazarları	Çalışmanın İçeriği	Uygulanan Analiz Teknikleri	İncelenen Performans Değişkenleri
2021	Mercan ve Atalay (2021)	2019 yılında Türkiye’de Faaliyet Gösteren 56 Havalimanının Performans Ölçümleri için, Önce Belirlenen 8 performans kriterine göre Havalimanlarının 9 Kümeye Ayrılmaları ile başlayan çalışma, Uzman Görüşleri ile belirlenen Kriter Ağırlıklarının her bir kümede uygulanması ile, kümelerin performans değerlerinin TOPSIS Yöntemi ile tespit edilmesi aşamasının tamamlanması ile sonuçlandırılmıştır.	Kümeleme Analizi ve TOPSIS Yöntemi	1. İç Hat Uçak Trafığı 2. Dış Hat Uçak Trafığı 3. İç Hat Sivil Ticari Uçak Trafığı 4. Dış Hat Sivil Ticari Uçak Trafığı 5. İç Hat Yolcu Trafığı 6. Dış Hat Yolcu Trafığı 7. İç Hat Yük Trafığı 8. Dış Hat Yük Trafığı
2021	Özdağoğlu vd. (2021a)	2019 Yılı Verilerine Göre Dünyanın En İşlek Uluslararası Havalimanı Oldukları Tespit Edilen 10 Havalimanının Performans Ölçümünü Performans Değişkenleri ile gerçekleştirerek, bu havalimanlarının performans sıralamalarını ifade etmiştir.	PIPRECIA-E, SMART VE MARCOS YÖNTEMLERİ	1. Toplam Yolcu 2. Toplam Kargo 3. Toplam Uçuş
2025	Aydın (2025)	2024 Yılı Verileri Temel Alınarak, Türkiye’de faaliyet gösteren 28 Büyükşehir Havalimanının Performans Ölçümleri yapılmış ve Değerlendirmeler kapsamında, performans sıralamaları ve performans üzerinde etkili olan değişkenler tespit edilmiştir.	CRITIC VE MOORA Yöntemleri	1. Toplam Uçuş 2. Yolcu 3. Kargo 4. Yük
2022	Kıracı ve Durmuşçelebi (2022)	2013-2019 Yılları arasında Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yolcu Sayısı En Fazla Olan 10 Havalimanının Performans Ölçümü yapılmış ve belirtilen yıllardaki performans değişimleri gözlemlenmeye çalışılmıştır.	CRITIC ve EDAS Yöntemleri	1. Terminal Alanı 2. Şehre Uzaklık 3. Pist Sayısı 4. Apron Kapasitesi 5. Taksi Yolu Sayısı 6. Ticari Uçak Trafığı 7. Yolcu Sayısı 8. Yük Trafığı 9. Kargo Trafığı 10. Gelir 11. Gider 12. Nüfus 13. Şehir Bazlı GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 14. Turist Sayısı 15. Çalışan Sayısı
2023	Işıldak vd. (2023)	Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanının Performansına ilişkin değişiklik düzeylerini belirlemek için, 2017-2021 yılları arası veriler ile analizler yapılmıştır.	IDOCRIW ve WEDBA Yöntemleri	1. Toplam Uçak 2. Toplam Yolcu 3. Toplam Yük
2021	Özdağoğlu vd. (2021b)	2019 yılında Türkiye’de Faaliyet Gösteren 52 Havalimanının Performans Ölçümleri 2019 yılı verileri ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi de uygulandığı için, Uygulamada Uzman Görüşüne de başvurulmuştur.	BULANIK DEMATEL VE MABAC Yöntemleri	1. Tüm Uçak 2. Yolcu 3. Ticari Uçak 4. Yük
2022	Köçken vd. (2022)	COVID 19 Pandemisi Öncesi ve Pandemi Döneminde Türkiye’de Faaliyet Gösteren Havalimanlarının Performans Sıralamalarında Değişim Olup Olmadığını Belirlemeyi Amaçlamıştır. Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Etkisini değerlendirebilmek için, Pandeminin neredeyse hiç gündemde olmadığı 2018 yılı verileri ile Pandeminin başlangıcı ve en yoğun yaşandığı yıl olarak kabul edilen 2020 yılı verileri çalışmanın analizlerinde kullanılacak veriler olarak belirlenmiştir.	Üç Aşamalı Veri Zarflama Analizi	Girdi Değişkenleri: 1. Apron Büyüklüğü 2. Uçak Park Yeri Sayısı 3. Yolcu Terminal Toplam Alanı Çıktı Değişkenleri: 1. Yolcu Trafığı 2. Ticari Uçak Trafığı 3. Yük Trafığı
2021	Arslan (2021)	2020 Yılı Verilerine Göre Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Faaliyet Gösteren 20 Havalimanının Performans Ölçümleri Yapılmış ve Performans Sıralamaları Belirlenmiştir.	CRITIC ve WASPAS Yöntemleri	1. Tüm Uçak 2. Yolcu 3. Ticari Uçak 4. Yük

2017	Altın vd. (2017)	Avrupa'da Yolcu Sayısı Açısından En Büyük 20 Havalimanının 2010-2015 Yılları Arasındaki Performans Ölçümü, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Veri Zarflama Analizinin Birlikte Uygulanması ile gerçekleştirilmiştir.	ENTROPI, COPRAS, GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Yöntemleri	1. Toplam Yolcu Sayısı 2. Toplam Terminal Sayısı 3. Otopark Kapasitesi 4. Pist Sayısı 5. Havalimanının Şehir Merkezine Uzaklığı 6. Çıkış Kapı Sayısı 7. Check-in Sıra Sayısı 8. Uçak Stand Sayısı
2024	Yarlıkaş (2024)	2023 yılında Türkiye'de Faaliyet Gösteren Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerdeki 21 Havalimanının Performans Ölçümleri 2023 yılı verileri ile yapılmıştır.	LODECI ve MAUT Yöntemleri	1. İç Hat Uçak Sayısı 2. Dış Hat Uçak Sayısı 3. İç Hat Yolcu Sayısı 4. Dış Hat Yolcu Sayısı 5. İç Hat Yük Kapasitesi 6. Dış Hat Yük Kapasitesi
2019	Keskin ve Köksal (2019)	2015 Yılında Türkiye'de Faaliyet Gösteren 48 Havalimanının Performans Analizleri Sonucunda Verimlilik Düzeyleri Değerlendirilmiştir.	AHP, Veri Zarflama Analizi ve Güven Bölgesi Yaklaşımı	Girdi Değişkenleri: 1. Çalışan Sayısı 2. Kapı Sayısı 3. Pist Alanı 4. Terminal Alanı 5. İşletme Giderleri Çıktı Değişkenleri: 1. Yolcu Sayısı 2. Kargo Miktarı 3. Uçak Haraketleri 4. Toplam Gelir
2025	Akın (2025)	2015-2024 Yılları arasında Türkiye'de Faaliyet Gösteren 55 Havalimanının Performans Ölçümü yapılmış ve belirtilen yıllarda ilgili havalimanlarının performans sıralamalarında değişiklik olup olmadığı değerlendirilmiştir.	MPSI ve MABAC Yöntemleri	1. İç Hat Uçak Trafiği 2. Dış Hat Uçak Trafiği 3. İç Hat Ticari Uçak Trafiği 4. Dış Hat Ticari Uçak Trafiği 5. İç Hat Yolcu Trafiği 6. Dış Hat Yolcu trafiği 7. İç Hat Yük trafiği 8. Dış Hat Yük trafiği 9. İç Hat Kargo Trafiği 10. Dış Hat Kargo Trafiği
2021	Ersoy (2021)	COVID-19 Pandemi Döneminde, kargo, yolcu trafiği, uçak hareketleri açısından en dünyada yüksek değerlere sahip ve yeterli verisi olan 12 uluslararası havalimanının 2019 ve 2020 yılı verileri ile performans ölçümleri yapılmıştır.	Veri Zarflama Analizi, TOPSIS ve EDAS Yöntemleri	Girdi Değişkenleri: 1. Pist Uzunluğu 2. Kapı Sayısı Çıktı Değişkenleri: 1. Uçak Hareketlerinin Sayısı 2. Yolcu Sayısı 3. Toplam Kargo
2023	Park vd. (2023)	2016-2019 yılları arasında Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren en verimli toplam 17 havalimanının incelenen 4 yılda ilgili performans değişkenlerinin aldığı matematiksel değerlerin ortalaması alınarak performans ölçümleri yapılmıştır.	Entropy ve TOPSIS Yöntemleri	1. Kargo Sayısı 2. Yolcu Sayısı 3. Hava Ulaştırma Hareketleri
2025	Ünlü ve Yeşilkaya (2025)	Türkiye'de Turizm Geliştirme Koridorlarında Yer Alan 18 Havalimanının 2020-2023 yılları arasındaki performanslarını ölçmüştür.	CILOS ve AROMAN Yöntemleri	1. Terminal Alanı 2. Şehir Merkezine Uzaklık 3. Ticari Uçak Trafiği 4. Yolcu Sayısı 5. Yük Trafiği 6. Kargo Trafiği 7. Çalışan Sayısı

3. YÖNTEM

Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren havalimanlarının performans sıralamalarında turizm mevsiminin etkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle, literatür Taraması ile havalimanı performans değerlendirmelerinde incelenen ve analizlerde kullanılan performans değişkenleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bu değişkenler incelendikten sonra, turizm mevsiminin de performans sıralaması üzerindeki etkisini yansıtacak toplam 8 değişkenin çalışmada yer alması gerektiği kararına varılmıştır. İlgili değişkenlere ilişkin detaylar ve tanımlamalar çalışmanın uygulama bölümündeki başlangıç paragrafında ifade edilmiştir. Çalışmada 2023 ve 2024 yılı verilerinden yararlanılmıştır. Veriler turizm mevsiminin performans sıralamasındaki etkisini belirleyebilmek için 2 aşamalı dönüşüme tabi tutulmuşlardır. Verilerin Dönüşümüne Başlamadan Önce, Turizm Mevsiminin 1 Nisan ile 31 Ekim Tarihleri arasında devam ettiğine ilişkin ön bilgi dikkate alınarak, verilere ilişkin yapılacak aritmetik işlemlerin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Verilerin Dönüşümünün ilk aşamasında, çalışmada belirlenen 8 değişkenin 2023 Yılı Ekim Ayı Sonu ve Mart Ayı Sonu ile, 2024 Yılı Ekim Ayı Sonu ve Mart Ayı Sonu Verilerine ulaşıldı. Takip eden aşamada ise, çalışmada incelenen her bir havalimanı için her bir değişkenin 2023 Yılı Ekim Ayı Sonundaki Aldığı Değer 2023 Yılı

Mart Ayı Sonundaki Aldığı Değerden çıkartılarak, ilgili tüm havalimanlarındaki tüm değişkenler için 1 Nisan 2023-31 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan Turizm Mevsimi verisine ulaşılmış oldu. Aynı İşlemler 2024 Yılı verileri için de tekrar edilerek, 2024 Yılı Turizm Mevsimi verileri de oluşturulmuş oldu. Turizm mevsimi verilerine kolay bir matematiksel çıkarma işlemi ile ulaşılabilmesinin sebebi, her ayın sonunda yayınlanan değişken değerlerinin, geçmiş aylardaki değişken değerlerinin toplamını da içeren kümülatif değerler olmasından kaynaklanmaktadır. Çalışmada kullanılacak olan Turizm Mevsimi Verileri 2023 ve 2024 yılları için oluşturulduktan sonra, çalışmanın sonucunda yanıt bulunup bulunmadığı değerlendirilmesi gereken temel araştırma soruları oluşturuldu. Çalışmanın temel araştırma sorularından birisi havalimanı performans sıralamasında turizm mevsiminin etkisinin olup olmadığına ilişkin iken, diğeri ise yıllara göre havalimanlarının performans sıralamasının değişip değişmediğine ilişkindir. Bu temel araştırma sorularını değerlendirebilmek ve yanıtlayabilmek için, çalışma kapsamında analizler ile aşağıdaki 4 temel soruya yanıt bulunmaya çalışılmıştır:

- Havalimanlarının 2023 yılı sonundaki performans sıralaması ile havalimanlarının 2023 yılı turizm mevsimindeki performans sıralaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve uyumlu bir ilişki var mıdır?
- Havalimanlarının 2024 yılı sonundaki performans sıralaması ile havalimanlarının 2024 yılı turizm mevsimindeki performans sıralaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve uyumlu bir ilişki var mıdır?
- Havalimanlarının 2023 yılı turizm mevsimindeki performans sıralaması ile havalimanlarının 2024 yılı turizm mevsimindeki performans sıralaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve uyumlu bir ilişki var mıdır?
- Havalimanlarının 2023 yılı sonundaki performans sıralaması ile havalimanlarının 2024 yılı sonundaki performans sıralaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve uyumlu bir ilişki var mıdır?

2023 ve 2024 yılı için Türkiye’de faaliyet gösteren Havalimanı Sayısı 57 iken, bu çalışmada 40 Havalimanının yer almasına karar verilmiştir. Çalışmada yer almayan 17 havalimanının, çalışma kapsamı dışında bırakılmalarının temel nedeni, en az bir değişkene ilişkin matematiksel değerlerinin 2023 yılı ve/veya 2024 yılı için sıfır olmasından kaynaklanmaktadır.

Çalışmada belirlenen 8 değişkenin ağırlık değerlerini belirleyebilmek için ve havalimanlarının performanslarını tespit edebilmek için, çok kriterli karar verme yöntemleri uygulanmıştır. Değişkenlerin ağırlık değerlerini belirlemek için, objektif ağırlıklandırma yöntemlerinden uygulamada görece daha yeni bir yöntem olan LOPCOW yönteminin uygulanması tercih edilmiştir. LOPCOW yönteminin tercih edilmesinin temel sebebi, değişkenlerin farklı ölçüm birimleri içermesi durumunda ölçüm birimlerindeki yüksek ve düşük değerlerden dolayı değişken ağırlık değerlerinin aşırı yüksek ya da aşırı düşük hesaplanmasını engelleyici matematiksel yapısıdır. LOPCOW Yöntemi ile tüm 8 değişkenin ağırlık değerleri 2023 Yılı Turizm Mevsimi, 2024 Yılı Turizm Mevsimi, 2023 Yıl Sonu ve 2024 Yıl Sonu olmak üzere dört farklı durum için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Değişkenlerin ağırlık değerleri hesaplandıktan sonra, ilgili dört durum için havalimanı performanslarına ilişkin sıralamaları oluşturabilmek için, uygulamada oldukça yeni birçok kriterli karar verme yöntemi olan ARLON Yöntemi kullanılmıştır. ARLON Yöntemi ile oluşan dört sıralama ise, çalışma kapsamında yanıtlanması gereken dört temel soruya cevap verecek şekilde, Spearman’ın korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sadece 2023 ve 2024 yılları için 4 temel duruma ilişkin değerlendirme yapmayı sağladığı için, her ne kadar havalimanlarının yıllara göre performans değerlendirmelerine ilişkin uzun vadeli bir değerlendirme yapmayı amaçlamasa da bir yıldan fazla verinin analizlerde yer almasından dolayı en azından yıllara göre performans kıyaslamasına olanak tanımaktadır. Tüm analizler tamamlandıktan sonra çalışmanın sonuçları, başta temel araştırma sorularına ilişkin yanıtlar, değerlendirmeler ve yorumlar olmak üzere, analiz sonuçları arası ilişkilendirmeler yapılarak yorumlandı.

4. UYGULAMA

Çalışmanın uygulama bölümünde öncelikle çalışmada yer alan 8 değişkene ilişkin tanımlamalar ve değişkenlere ilişkin kısaltmalar belirtilmiştir. Çalışmanın uygulama aşamasında 2023 Yılı Turizm Mevsimi, 2024 Yılı Turizm Mevsimi, 2023 Yıl Sonu ve 2024 Yıl Sonu olmak üzere dört farklı durum için 8 değişkenin matematiksel değerleri, elde edilen 2023 Yılı ve 2024 Yılı Verilerinden gerekli matematiksel dönüşümler yapılarak çalışmada yer alan 40 Havalimanı için oluşturuldu. Bu oluşturulan verilere LOPCOW ve ARLON yöntemleri uygulanarak dört durum için hem değişkenlerin ağırlık değerleri hem de havalimanlarının performans sıralaması sonuçları elde edildi. Sıralama sonuçlarına ilişkin istatistiksel anlamlılık ve uyum ise Spearman’ın Korelasyon Testi ile analiz edildi. Elde Edilen ve Oluşturulan Tüm Veriler ile, LOPCOW, ARLON Yöntemi ve Spearman’ın Korelasyon Testi Analiz sonuçları, çıkarımlar, yorumlamalar ve araştırma sorularına cevap verecek nitelikteki değerlendirmeler, bulgular ve değerlendirmeler bölümünde yer

almaktadır. Bulgular ve Değerlendirmeler bölümü öncesi ise, çalışmada yer alan 8 değişkene ilişkin tanımlamalar, çalışmada uygulanan LOPCOW ve ARLON yöntemlerine ilişkin formüller ve açıklamalar ile bu yöntemlere ilişkin teknik değerlendirmeler ayrı birer alt bölüm olarak uygulama bölümü içerisinde sunulmuştur.

4.1. Çalışmada Yer Alan Değişkenlere İlişkin Tanımlamalar

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, genelde iç hat ve dış hatlarda ayrı olmak üzere yolcu sayısı, uçak sayısı ve yük miktarı kategorileri için en fazla 6 değişken ile havalimanı performans değerlendirmeleri yapıldığı görülmektedir. Bazı çalışmalarda bu değişkenlere ilaveten ekonomik ve demografik değişkenlerin de havalimanı performans analizlerine dahil edildiği görülmektedir. Çalışma kapsamında turizm mevsiminin havalimanı performans sıralaması üzerinde etkisi de değerlendirileceği için, yukarıda belirtilen temel 6 değişkene ek olarak, iç hat ticari uçak sayısı ve dış hat ticari uçak sayısı değişkenleri de çalışmaya eklenmiş ve böylece çalışma kapsamında yer alması gereken değişken sayısı 8 olarak belirlenmiştir.

Çalışmada yer alan 8 değişkene ilişkin açıklamalar ve değişken tanımlayıcıları ile birlikte aşağıda ifade edildiği üzeredir (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2025a):

D1: İç Hat Uçak Sayısı: Belirtilen Yılın ilgili ayında yurt içi seyahatlerde ilgili havalimanından kalkan ve inen uçakların toplam sayısını gösteren değişkendir. Ölçü birimi adet olarak belirtilen bu değişkenin matematiksel değeri arttıkça, ilgili havalimanının performans değeri artacağı için çok kriterli karar verme yöntemlerine ilişkin uygulamalar açısından fayda yönlü bir değişken olarak kabul edilmektedir.

D2: Dış Hat Uçak Sayısı: Belirtilen Yılın ilgili ayında yurt dışı seyahatlerde ilgili havalimanından kalkan ve inen uçakların toplam sayısını gösteren değişkendir. Ölçü birimi adet olarak belirtilen bu değişkenin matematiksel değeri arttıkça, ilgili havalimanının performans değeri artacağı için çok kriterli karar verme yöntemlerine ilişkin uygulamalar açısından fayda yönlü bir değişken olarak kabul edilmektedir.

D3: İç Hat Yolcu Sayısı: Belirtilen Yılın ilgili ayında yurt içi seyahatlerde ilgili havalimanına gelen ve ilgili havalimanından giden toplam yolcu sayısını gösteren değişkendir. Ölçü birimi kişi olarak belirtilen bu değişkenin matematiksel değeri arttıkça, ilgili havalimanının performans değeri artacağı için çok kriterli karar verme yöntemlerine ilişkin uygulamalar açısından fayda yönlü bir değişken olarak kabul edilmektedir.

D4: Dış Hat Yolcu Sayısı: Belirtilen Yılın ilgili ayında yurt dışı seyahatlerde ilgili havalimanına gelen ve ilgili havalimanından giden toplam yolcu sayısını gösteren değişkendir. Ölçü birimi kişi olarak belirtilen bu değişkenin matematiksel değeri arttıkça, ilgili havalimanının performans değeri artacağı için çok kriterli karar verme yöntemlerine ilişkin uygulamalar açısından fayda yönlü bir değişken olarak kabul edilmektedir.

D5: İç Hat Ticari Uçak Sayısı: Belirtilen Yılın ilgili ayında yurt içi seyahatlerde ilgili havalimanından kalkan ve inen ticari uçakların toplam sayısını gösteren değişkendir. Ölçü birimi adet olarak belirtilen bu değişkenin matematiksel değeri arttıkça, ilgili havalimanının performans değeri artacağı için çok kriterli karar verme yöntemlerine ilişkin uygulamalar açısından fayda yönlü bir değişken olarak kabul edilmektedir.

D6: Dış Hat Ticari Uçak Sayısı: Belirtilen Yılın ilgili ayında yurt dışı seyahatlerde ilgili havalimanından kalkan ve inen ticari uçakların toplam sayısını gösteren değişkendir. Ölçü birimi adet olarak belirtilen bu değişkenin matematiksel değeri arttıkça, ilgili havalimanının performans değeri artacağı için çok kriterli karar verme yöntemlerine ilişkin uygulamalar açısından fayda yönlü bir değişken olarak kabul edilmektedir.

D7: İç Hat Yük Trafik: Belirtilen Yılın ilgili ayında İç hat uçuşları ile taşınan bagaj, kargo ve posta miktarının toplamıdır. Ölçü birimi ton olarak belirtilen bu değişkenin matematiksel değeri arttıkça, ilgili havalimanının performans değeri artacağı için çok kriterli karar verme yöntemlerine ilişkin uygulamalar açısından fayda yönlü bir değişken olarak kabul edilmektedir.

D8: Dış Hat Yük Trafik: Belirtilen Yılın ilgili ayında Dış hat uçuşları ile taşınan bagaj, kargo ve posta miktarının toplamıdır. Ölçü birimi ton olarak belirtilen bu değişkenin matematiksel değeri arttıkça, ilgili havalimanının performans değeri artacağı için çok kriterli karar verme yöntemlerine ilişkin uygulamalar açısından fayda yönlü bir değişken olarak kabul edilmektedir.

4.2. LOPCOW Yöntemi

LOPCOW yöntemi, kriterlerin ve değişkenlerin ağırlık değerlerini belirlemede objektif bir yöntem olmak ile beraber, kriter ve değişkenlerin alternatiflerde aldığı değerlerden diğer yöntemlere kıyasla daha az etkileniyor olması, bu yöntemin kriter ve değişken ağırlıklarını belirlemede daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır. Ayrıca, bu yöntemin, kriterlerin ve değişkenlerin ölçüm birimlerindeki farklılıktan dolayı

hesaplanan kriter ağırlık değerlerindeki oluşabilecek istatistiksel sapmayı minimize edecek bir matematiksel yapısı mevcut olduğu için, bu yöntem ile daha güvenilir kriter ve değişken ağırlığı değerlerine ulaşmak mümkündür. Bunlara ek olarak, yöntemin kriter ve alternatif sayısının çok fazla olduğu durumlarda bile, kriter ve değişken ağırlık değerleri hesaplamalarında probleme neden olmadığı tespit edilmiştir (Ecer ve Pamucar, 2022; Biswas vd., 2022).

Yöntemin matematiksel detayları ile açıklamaları aşağıda belirtildiği üzeredir (Ecer ve Pamucar, 2022):

Aşama 1: Normalizasyon Matrisinin Oluşturulması: Eşitlik (1)'de matematiksel yapısı ortaya konan karar matrisine, eşitlik (2)'de belirtilen formül uygulandığında, maliyet yönlü kriterler normalize edilirken, eşitlik (3)'te belirtilen formül uygulandığında ise fayda yönlü kriterler normalize edilmektedir. Normalize edilen değerler ise normalizasyon matrisini oluşturmaktadır. Eğer bir karar verme probleminde sadece fayda yönlü kriterler varsa, bu durumda eşitlik (2)'de belirtilen maliyet yönlü kriterleri normalize etmek için kullanılan formülü uygulamaya gerek yoktur. Uygulamada böyle durumlarla da karşılaşmaktadır.

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$r_{ij} = \frac{x_{max} - x_{ij}}{x_{max} - x_{min}} \quad (2)$$

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (3)$$

Aşama 2: Her Bir Kriter için Yüzdellik Değerlerinin (PV Değerlerinin) Hesaplanması: Normalizasyon Matrisinde yer alan değerlere eşitlik (4)'te yer alan formül uygulandığında, her bir kriter için yüzdellik değerlerinin hesaplama sonuçlarına ulaşılmaktadır. Her bir kriter için yapılan hesaplamalarda kareler ortalaması ve standart sapma değerlerinin kullanılması ve bu hesaplamaların LN fonksiyonu ile birleştirilmesi kriterlerin ölçüm birimi farklılığını minimize ederek daha güvenilir kriter ağırlığı değerlerine ulaşılmasını sağlamaktadır.

$$PV_j = \left| \ln \left(\frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m r_{ij}^2}{m}}}{\sigma} \right) \cdot 100 \right| \quad (4)$$

Aşama 3: Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması: Aşama 2'de her bir kriter için hesaplanan yüzdellik değerlerinin, kriterlerin toplam yüzdellik değerine bölünmesi ile, her bir kriter için kriter ağırlık değerine ulaşılmaktadır. Eşitlik (5)'te belirtilen matematiksel formül kriter ağırlıklarının hesaplanmasına ilişkin yapılması gereken matematiksel işlemi ifade etmektedir.

$$w_j = \frac{PV_j}{\sum_{j=1}^n PV_j} \quad (5)$$

4.3. ARLON Yöntemi

ARLON yöntemi normalizasyonu iki aşamalı logaritmik fonksiyon kullanımı ile sağlayan bir yöntemdir. Böylece yöntem, sonuçların sağlamlasını kendi matematiksel yapısı ve oluşturduğu birleştirilmiş normalizasyon matrisi ile sağlamaktadır. Bu yöntem, alternatiflerin sıralamasını oluşturan diğer çok kriterli karar verme yöntemlerine kıyasla, iki aşamalı normalizasyon süreci sayesinde daha güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır (Kara vd., 2024).

Yöntemin uygulama aşamaları, matematiksel formülleri ve ilgili açıklamalar aşağıda belirtildiği üzeredir (Kara vd., 2024):

Aşama 1: Karar Matrisi Oluşturulması: Diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinde olduğu gibi, ilk aşamada m alternatiften ve n kriterden oluşan karar matrisi oluşturulur. Oluşturulan karar matrisinin matris cebiri formundaki gösterimi eşitlik (6)'da ifade edilmektedir.

$$X = [x_{ij}]_{m \times n} \quad (6)$$

Aşama 2: Birinci Logaritmik Normalizasyon Matrisinin Hesaplanması: İlk Logaritmik normalizasyon matrisi LN fonksiyonunun matematiksel yapısı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Eşitlik (7)'de yer alan formül fayda yönlü kriterler için gerekli olan birinci logaritmik normalizasyon matrisinde yer alacak matematiksel değerlerin hesaplanmasına ilişkin formülü belirtirken, eşitlik (8)'de yer alan formül ise maliyet yönlü kriterlerin aynı matrisde yer alacak değerlerinin hesaplanmasına ilişkin formülü ifade etmektedir.

$$N_{ij} = \frac{\ln x_{ij}}{\ln(\prod_{i=1}^m x_{ij})}, i = 1, 2, \dots, m \text{ fayda kriteri için} \quad (7)$$

$$N_{ij} = \frac{1 - \frac{\ln x_{ij}}{\ln(\prod_{i=1}^m x_{ij})}}{m-1}, i = 1, 2, \dots, m \text{ maliyet kriteri için} \quad (8)$$

Aşama 3: İkinci Logaritmik Normalizasyon Matrisinin Hesaplanması: İkinci Logaritmik normalizasyon matrisi ise 2 tabanında logaritma fonksiyonunun matematiksel yapısı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Eşitlik (9)'da yer alan formül fayda yönlü kriterler için gerekli olan ikinci logaritmik normalizasyon matrisinde yer alacak matematiksel değerlerin hesaplanmasına ilişkin formülü belirtirken, eşitlik (10)'da yer alan formül ise maliyet yönlü kriterlerin aynı matrisde yer alacak değerlerinin hesaplanmasına ilişkin formülü ifade etmektedir.

$$L_{ij} = \frac{\log_2 x_{ij}}{\sum_{i=1}^m \log_2 x_{ij}}, i = 1, 2, \dots, m \text{ fayda kriteri için} \quad (9)$$

$$L_{ij} = 1 - \frac{\log_2 x_{ij}}{\sum_{i=1}^m \log_2 x_{ij}}, i = 1, 2, \dots, m \text{ maliyet kriteri için} \quad (10)$$

Aşama 4: Birleştirilmiş Normalizasyon Matrisinin Hesaplanması: Birinci aşamada ve ikinci aşamada hesaplanan normalizasyon değerlerinin geometrik ortalamaları ile aritmetik ortalama değerlerinin $[0, 1]$ aralığında değerler alan λ parametresi ile ağırlıklandırılması ile oluşturulan matris, bu yöntemde birleştirilmiş normalizasyon matrisi olarak ifade edilmektedir. Bir normalizasyon yönteminin diğer normalizasyon yöntemine göre daha önemli olacağı durumlarda, λ parametresinin değeri de değişkenlik gösterebilir. Bu durum λ parametresinin değişik değerleri için duyarlılık analizi yapılmasına olanak tanımaktadır. Eğer iki normalizasyon yönteminden herhangi birinin diğerine göre daha önemli olmadığı bir durum söz konusu ise, bu durumda λ parametresinin 0.5 değeri alması gerekmektedir. Birleştirilmiş normalizasyon matrisine ilişkin formül Eşitlik (11)'de ifade edilmektedir.

$$r_{ij} = \left[(1 - \lambda) \sqrt{N_{ij} \cdot L_{ij}} + \lambda \frac{N_{ij} + L_{ij}}{2} \right] \quad (11)$$

Aşama 5: Ağırlıklandırılmış Birleştirilmiş Normalizasyon Matrisinin Hesaplanması: Bir önceki aşamada oluşturulan birleştirilmiş normalizasyon matrisinin kriter ağırlıklandırma yöntemlerinden gelen kriter ağırlıkları ile doğrusal cebir kurallarına uygun olarak çarpılması sonucunda Eşitlik (12)'deki formül ile belirtilen ağırlıklandırılmış birleştirilmiş normalizasyon matrisi oluşturulmaktadır.

$$W_{ij} = w_j \times r_{ij} \quad (12)$$

Aşama 6: Her Bir Alternatifin Fayda ve Maliyet Değerlerinin Toplamının Hesaplanması: Ağırlıklandırılmış birleştirilmiş normalizasyon matrisindeki her bir alternatif için Eşitlik (13)'te belirtilen formül ile fayda değerlerinin toplamı hesaplanırken, Eşitlik (14)'te yer alan formül ile ise maliyet değerlerinin toplamı hesaplanmaktadır.

$$B_i = \sum_{j \in B} W_{ij} \quad (13)$$

$$C_i = \sum_{j \in C} W_{ij} \quad (14)$$

Aşama 7: Alternatiflerin Nihai Sıralaması: Her bir alternatifin nihai sıralaması Eşitlik (15)'te yer alan formülün uygulanması ile belirlenmektedir. Öncelikle Eşitlik (16)'da yer alan formül ile toplam fayda kriterinin sayısı toplam kriter sayısına oranlanarak Ψ parametresi hesaplanır. Ψ parametresinin değeri Eşitlik (15)'te uygulanarak nihai sıralama değerleri oluşturulur. En yüksek sıralama değerine sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak belirlenir. Alternatiflerin sıralaması en yüksek sıralama değeri en iyi alternatif olarak belirlenecek şekilde, en büyük sıralama değerinden en küçük sıralama değerine doğru azalan şekilde sıralanır. Eğer bir çalışmanın tüm kriterleri fayda yönlü ise bu durumda Ψ parametresinin değeri 1'e eşit olur. Ψ parametresinin değerinin 1'e eşit olduğu durumda ise Eşitlik (14)'te belirtilen C_i değeri sıfır olacaktır. Eşitlik (15)'te ise bu durumda C_i ile ilişkili hesaplama 0^0 değeri ile tanımsız olacaktır. Bu durum ile

karşılaştığında, alternatiflerin sıralama değerlerini belirlemek için sadece Eşitlik (13)'te yer alan B_i değerlerinin hesaplanması yeterli olacaktır.

$$O_i = B_i^\Psi + C_i^{(1-\Psi)} \quad (15)$$

$$\Psi = \frac{\text{Toplam Fayda Kriteri Sayısı}}{\text{Toplam Kriter Sayısı}} \quad (16)$$

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Çalışmada tanımlanan araştırma problemleri için belirtilen dört farklı duruma ilişkin veriye uygulanan LOPCOW ve ARLON yöntemlerinin sonuçları, değerlendirmeleri ve yorumları bu bölümde detaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Analizlerde ve uygulamalarda D1 (İç Hat Uçak Sayısı), D2 (Dış Hat Uçak Sayısı), D3 (İç Hat Yolcu Sayısı), D4 (Dış Hat Yolcu Sayısı), D5 (İç Hat Ticari Uçak Sayısı), D6 (Dış Hat Ticari Uçak Sayısı), D7 (İç Hat Yük Trafiği), D8 (Dış Hat Yük Trafiği) olmak üzere 8 adet fayda yönlü değişken yer almaktadır. Analizlerde Türkiye'de Faaliyet Gösteren toplam 57 havalimanından, 40 havalimanı yer almaktadır. Kalan 17 Havalimanı ise en az bir değişken değerinin sıfır olmasından dolayı çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmanın analizlerinde kullanılacak ve Matematiksel dönüşümler için gerekli olan 2023 ve 2024 yıllarının verilerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden ulaşılmıştır (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2025b). Analizler ise Microsoft Excel Programı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada performans değerlendirmeleri ve havalimanı performans analizleri yapılan 40 havalimanının isimleri ve ilgili alternatif tanımlayıcıları Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2. Çalışmada Yer Alan Havalimanları

Alternatif Tanımlayıcısı	Havalimanı
A1	İSTANBUL HAVALİMANI
A2	İSTANBUL SABIHA GÖKÇEN HAVALİMANI
A3	ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI
A4	İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI
A5	ANTALYA HAVALİMANI
A6	GAZİPAŞA ALANYA HAVALİMANI
A7	MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI
A8	MUĞLA MİLAS BODRUM HAVALİMANI
A9	ADANA HAVALİMANI
A10	TRABZON HAVALİMANI
A11	ERZURUM HAVALİMANI
A12	GAZİANTEP HAVALİMANI
A13	ADİYAMAN HAVALİMANI
A14	AMASYA MERZİFON HAVALİMANI
A15	BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI
A16	BATMAN HAVALİMANI
A17	BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI
A18	ÇANAKKALE HAVALİMANI
A19	DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI
A20	DIYARBAKIR HAVALİMANI
A21	ELAZIĞ HAVALİMANI
A22	ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT HAVALİMANI
A23	ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI
A24	KASTAMONU HAVALİMANI
A25	KAYSERİ HAVALİMANI
A26	KONYA HAVALİMANI
A27	MALATYA HAVALİMANI
A28	MARDİN PROF.DR. AZİZ SANCAR HAVALİMANI
A29	MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI
A30	KAPADOKYA HAVALİMANI
A31	ORDU-GİRESUN HAVALİMANI
A32	RİZE-ARTVİN HAVALİMANI
A33	SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI
A34	SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI
A35	ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI
A36	TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI
A37	TOKAT HAVALİMANI
A38	VAN FERİT MELEN HAVALİMANI
A39	ZAFER HAVALİMANI
A40	ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI

Çalışmanın yöntem bölümünde belirtilen dört temel sorunun analizler ile yanıtlanabilmesi için çalışmada incelenen havalimanlarının 2023 Yılı Turizm Mevsimi, 2024 Yılı Turizm Mevsimi, 2023 Yıl Sonu ve 2024 Yıl Sonu olmak üzere dört farklı dönemdeki performans değerlerinin ve dolayısıyla performans sıralamalarının çalışmada tanımlanan 8 değişkenin matematiksel değerlerinin ilgili analizlerde uygulanması ile hesaplanması gerekmektedir.

Bu dört farklı dönemdeki havalimanı performans değerlerinin ve havalimanı performans sıralamalarının hesaplanması ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin açıklamalar aşağıda yer aldığı üzeredir:

- a) **2023 Yılı Turizm Mevsimi Performans Sıralaması İşlemleri:** Çalışmada belirlenen 8 değişkenin 2023 Yılı Ekim Ayı Sonu ve 2023 Yılı Mart Ayı Sonu ile ilgili verilerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden ulaşıldı. Daha sonra, çalışmada incelenen her bir havalimanı için her bir değişkenin 2023 Yılı Ekim Ayı Sonundaki Aldığı Değer 2023 Yılı Mart Ayı Sonundaki Aldığı Değerden çıkartılarak, ilgili tüm havalimanlarındaki tüm değişkenler için 1 Nisan 2023-31 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan 2023 Yılı Turizm Mevsimi verisi oluşturulmuş oldu. Oluşturulan veriye önce LOPCOW Yöntemi uygulanarak değişkenlerin ağırlık değerleri elde edildi. Aynı veri için, elde edilen değişken ağırlık değerleri temel alınarak ARLON Yönteminin uygulanması ile Havalimanlarının Performans Değerleri ve Performans Sıralamaları oluşturuldu.
- b) **2024 Yılı Turizm Mevsimi Performans Sıralaması İşlemleri:** Çalışmada belirlenen 8 değişkenin 2024 Yılı Ekim Ayı Sonu ve 2024 Yılı Mart Ayı Sonu ile ilgili verilerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden ulaşıldı. Daha sonra, çalışmada incelenen her bir havalimanı için her bir değişkenin 2024 Yılı Ekim Ayı Sonundaki Aldığı Değer 2024 Yılı Mart Ayı Sonundaki Aldığı Değerden çıkartılarak, ilgili tüm havalimanlarındaki tüm değişkenler için 1 Nisan 2024-31 Ekim 2024 tarihlerini kapsayan 2024 Yılı Turizm Mevsimi verisi oluşturulmuş oldu. Oluşturulan veriye önce LOPCOW Yöntemi uygulanarak değişkenlerin ağırlık değerleri elde edildi. Aynı veri için, elde edilen değişken ağırlık değerleri temel alınarak ARLON Yönteminin uygulanması ile Havalimanlarının Performans Değerleri ve Performans Sıralamaları oluşturuldu.
- c) **2023 Yıl Sonu Performans Sıralaması İşlemleri:** Çalışmada belirlenen 8 değişkenin 2023 Yılı Aralık Ayı Sonu ile ilgili verilerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden ulaşıldı. Daha sonra, ulaşılan bu veriye önce LOPCOW Yöntemi uygulanarak değişkenlerin ağırlık değerleri elde edildi. Aynı veri için, elde edilen değişken ağırlık değerleri temel alınarak ARLON Yönteminin uygulanması ile Havalimanlarının Performans Değerleri ve Performans Sıralamaları oluşturuldu.
- d) **2024 Yıl Sonu Performans Sıralaması İşlemleri:** Çalışmada belirlenen 8 değişkenin 2024 Yılı Aralık Ayı Sonu ile ilgili verilerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinden ulaşıldı. Daha sonra, ulaşılan bu veriye önce LOPCOW Yöntemi uygulanarak değişkenlerin ağırlık değerleri elde edildi. Aynı veri için, elde edilen değişken ağırlık değerleri temel alınarak ARLON Yönteminin uygulanması ile Havalimanlarının Performans Değerleri ve Performans Sıralamaları oluşturuldu.

Öncelikle 2023 Yılı Turizm Mevsimi Performans Sıralamasını belirlemek için, sırasıyla LOPCOW Yöntemi ve ARLON Yöntemi uygulanmıştır.

LOPCOW yöntemi uygulaması için 2023 Yılı Turizm Mevsimi temel alınarak karar matrisi oluşturulmuş ve ilgili karar matrisi Tablo 3'te gösterilmiştir. LOPCOW Yöntemi için kullanılan karar matrisi aynı zamanda ARLON Yöntemi uygulamasında da kullanıldığı için bu iki yöntemin ortak karar matrisi olarak tanımlanmıştır.

Tablo 3. LOPCOW ve ARLON Yöntemi 2023 Yılı Turizm Mevsimi Ortak Karar Matrisi

Değişken Türü	Fayda	Fayda	Fayda	Fayda	Fayda	Fayda	Fayda	Fayda
Alternatifler	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
A1	81323	230782	12043200	36088312	78852	225045	142671,789	1602439,685
A2	65935	74079	11083327	11935351	63878	72681	85621,780	170843,068
A3	42138	15142	5697814	1883969	36390	13444	47097,001	29408,212
A4	26047	22464	3856792	3291456	22370	21605	46993,228	54989,410
A5	26682	157347	3984355	26430477	23409	153104	38815,400	341802,784
A6	2980	2305	321676	316474	2256	2203	2837,889	3999,945
A7	17380	21917	1418105	3367800	9148	19783	12587,511	46485,167
A8	18071	15499	1838042	1755795	11022	11399	16649,954	23429,218
A9	23571	5260	2405430	612091	14523	5078	22940,760	9091,893
A10	12328	6800	1795135	776535	11800	6098	16266,384	13071,834
A11	4418	133	604866	6537	3667	44	4759,731	72,593
A12	11638	1685	1420399	240033	8662	1523	12463,368	4903,029
A13	1856	8	251823	684	1516	5	1942,530	21,969
A14	602	30	73801	2345	527	15	597,811	52,577
A15	15313	197	191091	22645	1391	143	1522,039	433,353
A16	1944	8	316416	698	1821	5	3464,791	23,579
A17	11339	140	105222	9419	612	50	1136,256	247,216
A18	3876	31	124489	359	755	3	520,693	6,932
A19	3191	233	235208	33544	1617	206	2096,260	595,854
A20	7276	638	1202612	91633	7052	571	10483,666	1901,390
A21	4445	381	536232	54849	3047	359	4596,151	1331,003
A22	1983	7	267142	294	1740	2	2312,869	8,135
A23	16022	176	36110	22019	315	141	301,858	364,989
A24	570	11	39575	986	359	6	275,779	23,178
A25	8018	2285	1206582	311941	7722	2209	11683,403	6339,269
A26	3609	830	454044	107384	3336	722	3835,869	2408,388
A27	3234	19	470326	1040	2839	6	3698,406	23,183
A28	2800	17	437018	2024	2590	10	4060,301	53,261
A29	2078	16	318660	1084	1874	8	3037,794	21,412
A30	8289	234	406061	13864	2285	112	4254,915	162,668
A31	4670	182	653087	20271	4174	166	5420,556	413,573
A32	4677	70	672899	6074	4528	44	4879,201	101,703
A33	8411	974	749219	128274	4794	860	6125,728	2922,017
A34	2115	28	270257	1364	1752	11	2292,120	32,733
A35	4721	54	494444	6099	2901	35	3828,495	150,602
A36	18873	443	20342	1099	150	48	149,602	420,635
A37	823	10	93206	931	609	5	781,257	25,278
A38	11153	31	922042	1217	5242	9	9032,898	34,547
A39	4061	366	23391	40331	289	329	212,400	804,162
A40	477	483	18824	77066	209	476	164,446	1548,611

Tablo 3'te yer alan karar matrisi verilerine, çalışmada sadece fayda yönlü değişkenler olduğu için sadece eşitlik (3) uygulanarak, Tablo 4'te belirtilen 2023 Yılı Turizm Mevsimi Normalize Karar Matrisi oluşturulmuştur.

Tablo 4. LOPCOW 2023 Yılı Turizm Mevsimi Normalize Karar Matrisi

Alternatifler	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
A1	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
A2	0,8097	0,3210	0,9202	0,3307	0,8097	0,3230	0,5997	0,1066
A3	0,5153	0,0656	0,4723	0,0522	0,4605	0,0597	0,3294	0,0183
A4	0,3163	0,0973	0,3192	0,0912	0,2823	0,0960	0,3287	0,0343
A5	0,3241	0,6818	0,3298	0,7324	0,2955	0,6803	0,2713	0,2133
A6	0,0310	0,0100	0,0252	0,0088	0,0268	0,0098	0,0189	0,0025
A7	0,2091	0,0949	0,1164	0,0933	0,1143	0,0879	0,0873	0,0290
A8	0,2176	0,0671	0,1513	0,0486	0,1381	0,0506	0,1158	0,0146
A9	0,2857	0,0228	0,1985	0,0170	0,1826	0,0226	0,1599	0,0057
A10	0,1466	0,0294	0,1477	0,0215	0,1480	0,0271	0,1131	0,0082
A11	0,0487	0,0005	0,0487	0,0002	0,0447	0,0002	0,0323	0,0000
A12	0,1381	0,0073	0,1166	0,0066	0,1082	0,0068	0,0864	0,0031
A13	0,0171	0,0000	0,0194	0,0000	0,0174	0,0000	0,0126	0,0000
A14	0,0015	0,0001	0,0046	0,0001	0,0048	0,0001	0,0031	0,0000
A15	0,1835	0,0008	0,0143	0,0006	0,0158	0,0006	0,0096	0,0003
A16	0,0181	0,0000	0,0247	0,0000	0,0212	0,0000	0,0233	0,0000
A17	0,1344	0,0006	0,0072	0,0003	0,0059	0,0002	0,0069	0,0001
A18	0,0420	0,0001	0,0088	0,0000	0,0077	0,0000	0,0026	0,0000
A19	0,0336	0,0010	0,0180	0,0009	0,0186	0,0009	0,0137	0,0004
A20	0,0841	0,0027	0,0984	0,0025	0,0877	0,0025	0,0725	0,0012
A21	0,0491	0,0016	0,0430	0,0015	0,0368	0,0016	0,0312	0,0008
A22	0,0186	0,0000	0,0207	0,0000	0,0202	0,0000	0,0152	0,0000
A23	0,1923	0,0007	0,0014	0,0006	0,0021	0,0006	0,0011	0,0002
A24	0,0012	0,0000	0,0017	0,0000	0,0027	0,0000	0,0009	0,0000
A25	0,0933	0,0099	0,0988	0,0086	0,0962	0,0098	0,0809	0,0040
A26	0,0387	0,0036	0,0362	0,0030	0,0405	0,0032	0,0259	0,0015
A27	0,0341	0,0001	0,0375	0,0000	0,0342	0,0000	0,0249	0,0000
A28	0,0287	0,0000	0,0348	0,0000	0,0310	0,0000	0,0274	0,0000
A29	0,0198	0,0000	0,0249	0,0000	0,0219	0,0000	0,0203	0,0000
A30	0,0966	0,0010	0,0322	0,0004	0,0271	0,0005	0,0288	0,0001
A31	0,0519	0,0008	0,0527	0,0006	0,0511	0,0007	0,0370	0,0003
A32	0,0520	0,0003	0,0544	0,0002	0,0556	0,0002	0,0332	0,0001
A33	0,0981	0,0042	0,0607	0,0035	0,0590	0,0038	0,0419	0,0018
A34	0,0203	0,0001	0,0209	0,0000	0,0204	0,0000	0,0150	0,0000
A35	0,0525	0,0002	0,0396	0,0002	0,0350	0,0001	0,0258	0,0001
A36	0,2275	0,0019	0,0001	0,0000	0,0000	0,0002	0,0000	0,0003
A37	0,0043	0,0000	0,0062	0,0000	0,0058	0,0000	0,0044	0,0000
A38	0,1321	0,0001	0,0751	0,0000	0,0647	0,0000	0,0623	0,0000
A39	0,0443	0,0016	0,0004	0,0011	0,0018	0,0015	0,0004	0,0005
A40	0,0000	0,0021	0,0000	0,0021	0,0007	0,0021	0,0001	0,0010

Yöntemin bir sonraki aşamasında ise, Eşitlik (4)'te yer alan formül Tablo 4'te belirtilen verilere uygulanarak, Tablo 5'te belirtilen değişkenlerin yüzdellik değerleri elde edilmiştir. Tablo 5'te, ayrıca, değişkenlerin yüzdellik değerleri hesaplanırken elde edilmesi gereken, kareler ortalaması ve standart sapma değerleri de gösterilmektedir.

Tablo 5. 2023 Yılı Turizm Mevsimi İçin Değişkenlerin Yüzdellik Değerleri

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Kareler Ortalaması	0,0639	0,0399	0,0610	0,0417	0,0544	0,0398	0,0436	0,0265
Standart Sapma	0,2095	0,1928	0,2203	0,1975	0,2084	0,1927	0,1888	0,1607
Yüzdellik Değerleri	18,7843	3,5888	11,4527	3,3604	11,2857	3,4455	10,0808	1,2718

Yöntem, Eşitlik (5)'te yer alan formülün kriterlerin yüzdellik değerlerine uygulanması ile tamamlanmış ve hesaplanan değişken ağırlık değerleri ise değişken sıralamaları ile beraber Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. 2023 Yılı Turizm Mevsimi İçin Değişken Ağırlık Değerleri ve Değişken Sıralaması

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Değişken Ağırlıkları	0,2969	0,0567	0,1810	0,0531	0,1784	0,0545	0,1593	0,0201
Sıralama	1	5	2	7	3	6	4	8

LOPCOW Yöntemi ile değişkenlerin ağırlık değerleri hesaplandıktan sonra, 2023 Yılı Turizm Mevsimi için Havalimanlarının Performans değerlerini belirlemek için ARLON Yöntemi uygulamasına geçilmiştir.

ARLON Yönteminin ilk aşamasında, Tablo 3'te belirtilen ortak karar matrisine Eşitlik (7)'de ve Eşitlik (9)'da belirtilen formüller uygulanarak sırasıyla Tablo 7'de ve Tablo 8'de gösterilen 2023 Yılı Turizm Mevsimi Birinci Logaritmik Normalizasyon Matrisi ve 2023 Yılı Turizm Mevsimi İkinci Logaritmik Normalizasyon Matrisi oluşturulmuştur. Çalışmada maliyet yönlü değişken olmadığı için, Logaritmik Normalizasyon Matrislerinin oluşturulmasında Eşitlik (8)'de ve Eşitlik (10)'da yer alan formüller uygulanmamıştır. Çalışmada sadece fayda yönlü değişkenler yer aldığı için birinci logaritmik normalizasyon matrisi ve ikinci logaritmik normalizasyon matrisindeki değerler birebir aynı olmak zorundadır. Böylece iki farklı yöntemin sağlanması da yapılmış olur. Tablo 7'de ve Tablo 8'de yer alan değerlerin birebir aynı olması ilgili formüllerin doğru uygulandığının bir kanıtıdır.

Tablo 7. 2023 Yılı Turizm Mevsimi İçin ARLON Yöntemi Birinci Logaritmik Normalizasyon Matrisi

Alternatifler	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
A1	0,0325	0,0521	0,0313	0,0418	0,0353	0,0566	0,0359	0,0544
A2	0,0319	0,0473	0,0311	0,0392	0,0346	0,0515	0,0343	0,0459
A3	0,0306	0,0406	0,0299	0,0347	0,0328	0,0437	0,0325	0,0392
A4	0,0292	0,0423	0,0291	0,0361	0,0313	0,0459	0,0325	0,0416
A5	0,0293	0,0505	0,0292	0,0411	0,0315	0,0549	0,0319	0,0485
A6	0,0230	0,0327	0,0243	0,0304	0,0241	0,0354	0,0240	0,0316
A7	0,0280	0,0422	0,0272	0,0361	0,0285	0,0455	0,0285	0,0409
A8	0,0282	0,0407	0,0277	0,0346	0,0291	0,0429	0,0294	0,0383
A9	0,0289	0,0362	0,0282	0,0320	0,0300	0,0392	0,0304	0,0347
A10	0,0271	0,0373	0,0277	0,0326	0,0293	0,0401	0,0293	0,0361
A11	0,0241	0,0206	0,0256	0,0211	0,0257	0,0174	0,0256	0,0163
A12	0,0269	0,0314	0,0272	0,0298	0,0283	0,0337	0,0285	0,0324
A13	0,0216	0,0088	0,0239	0,0157	0,0229	0,0074	0,0229	0,0118
A14	0,0184	0,0144	0,0215	0,0187	0,0196	0,0124	0,0193	0,0151
A15	0,0277	0,0223	0,0233	0,0241	0,0226	0,0228	0,0222	0,0231
A16	0,0217	0,0088	0,0243	0,0157	0,0235	0,0074	0,0246	0,0120
A17	0,0268	0,0209	0,0222	0,0220	0,0201	0,0180	0,0213	0,0210
A18	0,0237	0,0145	0,0225	0,0141	0,0207	0,0050	0,0189	0,0074
A19	0,0232	0,0230	0,0237	0,0250	0,0231	0,0245	0,0231	0,0243
A20	0,0255	0,0273	0,0269	0,0275	0,0277	0,0292	0,0280	0,0288
A21	0,0241	0,0251	0,0253	0,0262	0,0251	0,0270	0,0255	0,0274
A22	0,0218	0,0082	0,0240	0,0137	0,0233	0,0032	0,0234	0,0080
A23	0,0278	0,0218	0,0202	0,0240	0,0180	0,0227	0,0173	0,0225
A24	0,0182	0,0101	0,0203	0,0166	0,0184	0,0082	0,0170	0,0120
A25	0,0258	0,0326	0,0269	0,0304	0,0280	0,0354	0,0283	0,0333
A26	0,0235	0,0284	0,0250	0,0278	0,0254	0,0303	0,0249	0,0297
A27	0,0232	0,0124	0,0251	0,0167	0,0249	0,0082	0,0248	0,0120
A28	0,0228	0,0120	0,0249	0,0183	0,0246	0,0106	0,0251	0,0151
A29	0,0219	0,0117	0,0243	0,0168	0,0236	0,0096	0,0242	0,0117
A30	0,0259	0,0230	0,0248	0,0229	0,0242	0,0217	0,0253	0,0194
A31	0,0243	0,0220	0,0257	0,0238	0,0261	0,0235	0,0260	0,0229
A32	0,0243	0,0179	0,0258	0,0209	0,0263	0,0174	0,0257	0,0176
A33	0,0260	0,0290	0,0260	0,0283	0,0265	0,0311	0,0264	0,0304
A34	0,0220	0,0141	0,0240	0,0173	0,0233	0,0110	0,0234	0,0133
A35	0,0243	0,0168	0,0252	0,0209	0,0249	0,0163	0,0249	0,0191
A36	0,0283	0,0257	0,0190	0,0168	0,0157	0,0178	0,0151	0,0230
A37	0,0193	0,0097	0,0220	0,0164	0,0200	0,0074	0,0201	0,0123
A38	0,0268	0,0145	0,0264	0,0171	0,0268	0,0101	0,0275	0,0135
A39	0,0239	0,0249	0,0193	0,0255	0,0177	0,0266	0,0162	0,0255
A40	0,0177	0,0261	0,0189	0,0270	0,0167	0,0283	0,0154	0,0280

Tablo 8. 2023 Yılı Turizm Mevsimi İçin ARLON Yöntemi İkinci Logaritmik Normalizasyon Matrisi

Alternatifler	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
A1	0,0325	0,0521	0,0313	0,0418	0,0353	0,0566	0,0359	0,0544
A2	0,0319	0,0473	0,0311	0,0392	0,0346	0,0515	0,0343	0,0459
A3	0,0306	0,0406	0,0299	0,0347	0,0328	0,0437	0,0325	0,0392
A4	0,0292	0,0423	0,0291	0,0361	0,0313	0,0459	0,0325	0,0416
A5	0,0293	0,0505	0,0292	0,0411	0,0315	0,0549	0,0319	0,0485
A6	0,0230	0,0327	0,0243	0,0304	0,0241	0,0354	0,0240	0,0316
A7	0,0280	0,0422	0,0272	0,0361	0,0285	0,0455	0,0285	0,0409
A8	0,0282	0,0407	0,0277	0,0346	0,0291	0,0429	0,0294	0,0383
A9	0,0289	0,0362	0,0282	0,0320	0,0300	0,0392	0,0304	0,0347
A10	0,0271	0,0373	0,0277	0,0326	0,0293	0,0401	0,0293	0,0361
A11	0,0241	0,0206	0,0256	0,0211	0,0257	0,0174	0,0256	0,0163
A12	0,0269	0,0314	0,0272	0,0298	0,0283	0,0337	0,0285	0,0324
A13	0,0216	0,0088	0,0239	0,0157	0,0229	0,0074	0,0229	0,0118
A14	0,0184	0,0144	0,0215	0,0187	0,0196	0,0124	0,0193	0,0151
A15	0,0277	0,0223	0,0233	0,0241	0,0226	0,0228	0,0222	0,0231
A16	0,0217	0,0088	0,0243	0,0157	0,0235	0,0074	0,0246	0,0120
A17	0,0268	0,0209	0,0222	0,0220	0,0201	0,0180	0,0213	0,0210
A18	0,0237	0,0145	0,0225	0,0141	0,0207	0,0050	0,0189	0,0074
A19	0,0232	0,0230	0,0237	0,0250	0,0231	0,0245	0,0231	0,0243
A20	0,0255	0,0273	0,0269	0,0275	0,0277	0,0292	0,0280	0,0288
A21	0,0241	0,0251	0,0253	0,0262	0,0251	0,0270	0,0255	0,0274
A22	0,0218	0,0082	0,0240	0,0137	0,0233	0,0032	0,0234	0,0080
A23	0,0278	0,0218	0,0202	0,0240	0,0180	0,0227	0,0173	0,0225
A24	0,0182	0,0101	0,0203	0,0166	0,0184	0,0082	0,0170	0,0120
A25	0,0258	0,0326	0,0269	0,0304	0,0280	0,0354	0,0283	0,0333
A26	0,0235	0,0284	0,0250	0,0278	0,0254	0,0303	0,0249	0,0297
A27	0,0232	0,0124	0,0251	0,0167	0,0249	0,0082	0,0248	0,0120
A28	0,0228	0,0120	0,0249	0,0183	0,0246	0,0106	0,0251	0,0151
A29	0,0219	0,0117	0,0243	0,0168	0,0236	0,0096	0,0242	0,0117
A30	0,0259	0,0230	0,0248	0,0229	0,0242	0,0217	0,0253	0,0194
A31	0,0243	0,0220	0,0257	0,0238	0,0261	0,0235	0,0260	0,0229
A32	0,0243	0,0179	0,0258	0,0209	0,0263	0,0174	0,0257	0,0176
A33	0,0260	0,0290	0,0260	0,0283	0,0265	0,0311	0,0264	0,0304
A34	0,0220	0,0141	0,0240	0,0173	0,0233	0,0110	0,0234	0,0133
A35	0,0243	0,0168	0,0252	0,0209	0,0249	0,0163	0,0249	0,0191
A36	0,0283	0,0257	0,0190	0,0168	0,0157	0,0178	0,0151	0,0230
A37	0,0193	0,0097	0,0220	0,0164	0,0200	0,0074	0,0201	0,0123
A38	0,0268	0,0145	0,0264	0,0171	0,0268	0,0101	0,0275	0,0135
A39	0,0239	0,0249	0,0193	0,0255	0,0177	0,0266	0,0162	0,0255
A40	0,0177	0,0261	0,0189	0,0270	0,0167	0,0283	0,0154	0,0280

Birinci Logaritmik Normalizasyon Matrisi ve İkinci Logaritmik normalizasyon matrisi oluşturulduktan sonra, Birleştirilmiş Normalizasyon matrisinin oluşturulması aşamasına geçilmiştir. Her iki normalizasyon yönteminin eşit önem düzeyinde olduğu varsayılarak λ parametresinin değeri 0,5 olarak belirlenmiş ve Eşitlik (11)'de yer alan formül uygulanarak Tablo 9'da yer alan Birleştirilmiş Normalizasyon Matrisi oluşturulmuştur.

Tablo 9. 2023 Yılı Turizm Mevsimi İçin ARLON Yöntemi Birleştirilmiş Normalizasyon Matrisi

Alternatifler	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
A1	0,0325	0,0521	0,0313	0,0418	0,0353	0,0566	0,0359	0,0544
A2	0,0319	0,0473	0,0311	0,0392	0,0346	0,0515	0,0343	0,0459
A3	0,0306	0,0406	0,0299	0,0347	0,0328	0,0437	0,0325	0,0392
A4	0,0292	0,0423	0,0291	0,0361	0,0313	0,0459	0,0325	0,0416
A5	0,0293	0,0505	0,0292	0,0411	0,0315	0,0549	0,0319	0,0485
A6	0,0230	0,0327	0,0243	0,0304	0,0241	0,0354	0,0240	0,0316
A7	0,0280	0,0422	0,0272	0,0361	0,0285	0,0455	0,0285	0,0409
A8	0,0282	0,0407	0,0277	0,0346	0,0291	0,0429	0,0294	0,0383
A9	0,0289	0,0362	0,0282	0,0320	0,0300	0,0392	0,0304	0,0347
A10	0,0271	0,0373	0,0277	0,0326	0,0293	0,0401	0,0293	0,0361
A11	0,0241	0,0206	0,0256	0,0211	0,0257	0,0174	0,0256	0,0163
A12	0,0269	0,0314	0,0272	0,0298	0,0283	0,0337	0,0285	0,0324
A13	0,0216	0,0088	0,0239	0,0157	0,0229	0,0074	0,0229	0,0118
A14	0,0184	0,0144	0,0215	0,0187	0,0196	0,0124	0,0193	0,0151
A15	0,0277	0,0223	0,0233	0,0241	0,0226	0,0228	0,0222	0,0231
A16	0,0217	0,0088	0,0243	0,0157	0,0235	0,0074	0,0246	0,0120
A17	0,0268	0,0209	0,0222	0,0220	0,0201	0,0180	0,0213	0,0210
A18	0,0237	0,0145	0,0225	0,0141	0,0207	0,0050	0,0189	0,0074
A19	0,0232	0,0230	0,0237	0,0250	0,0231	0,0245	0,0231	0,0243
A20	0,0255	0,0273	0,0269	0,0275	0,0277	0,0292	0,0280	0,0288
A21	0,0241	0,0251	0,0253	0,0262	0,0251	0,0270	0,0255	0,0274
A22	0,0218	0,0082	0,0240	0,0137	0,0233	0,0032	0,0234	0,0080
A23	0,0278	0,0218	0,0202	0,0240	0,0180	0,0227	0,0173	0,0225
A24	0,0182	0,0101	0,0203	0,0166	0,0184	0,0082	0,0170	0,0120
A25	0,0258	0,0326	0,0269	0,0304	0,0280	0,0354	0,0283	0,0333
A26	0,0235	0,0284	0,0250	0,0278	0,0254	0,0303	0,0249	0,0297
A27	0,0232	0,0124	0,0251	0,0167	0,0249	0,0082	0,0248	0,0120
A28	0,0228	0,0120	0,0249	0,0183	0,0246	0,0106	0,0251	0,0151
A29	0,0219	0,0117	0,0243	0,0168	0,0236	0,0096	0,0242	0,0117
A30	0,0259	0,0230	0,0248	0,0229	0,0242	0,0217	0,0253	0,0194
A31	0,0243	0,0220	0,0257	0,0238	0,0261	0,0235	0,0260	0,0229
A32	0,0243	0,0179	0,0258	0,0209	0,0263	0,0174	0,0257	0,0176
A33	0,0260	0,0290	0,0260	0,0283	0,0265	0,0311	0,0264	0,0304
A34	0,0220	0,0141	0,0240	0,0173	0,0233	0,0110	0,0234	0,0133
A35	0,0243	0,0168	0,0252	0,0209	0,0249	0,0163	0,0249	0,0191
A36	0,0283	0,0257	0,0190	0,0168	0,0157	0,0178	0,0151	0,0230
A37	0,0193	0,0097	0,0220	0,0164	0,0200	0,0074	0,0201	0,0123
A38	0,0268	0,0145	0,0264	0,0171	0,0268	0,0101	0,0275	0,0135
A39	0,0239	0,0249	0,0193	0,0255	0,0177	0,0266	0,0162	0,0255
A40	0,0177	0,0261	0,0189	0,0270	0,0167	0,0283	0,0154	0,0280

Birleştirilmiş Normalizasyon Matrisi oluşturulduktan sonra, LOPCOW Yöntemi ile elde edilen değişken ağırlık değerlerinin birleştirilmiş normalizasyon matrisi değerleri ile doğrusal cebir kurallarına uygun olarak çarpılması ile, bir başka ifade ile, Eşitlik (12)'de yer alan formülün uygulanması ile, Tablo 10'da sunulan Ağırlıklandırılmış Birleştirilmiş Normalizasyon Matrisi elde edilmiştir. Tablo 10'da en üst satırda işlemlerin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak için LOPCOW Yöntemi ile hesaplanan değişken ağırlık değerleri de yer almaktadır.

Tablo 10. 2023 Yılı Turizm Mevsimi İçin ARLON Yöntemi Ağırlıklandırılmış Birleştirilmiş Normalizasyon Matrisi

Değişkenlerin Ağırlık Değerleri (w_i)	0,2969	0,0567	0,1810	0,0531	0,1784	0,0545	0,1593	0,0201
Alternatifler/Değişkenler	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
A1	0,0096	0,0030	0,0057	0,0022	0,0063	0,0031	0,0057	0,0011
A2	0,0095	0,0027	0,0056	0,0021	0,0062	0,0028	0,0055	0,0009
A3	0,0091	0,0023	0,0054	0,0018	0,0059	0,0024	0,0052	0,0008
A4	0,0087	0,0024	0,0053	0,0019	0,0056	0,0025	0,0052	0,0008
A5	0,0087	0,0029	0,0053	0,0022	0,0056	0,0030	0,0051	0,0010
A6	0,0068	0,0019	0,0044	0,0016	0,0043	0,0019	0,0038	0,0006
A7	0,0083	0,0024	0,0049	0,0019	0,0051	0,0025	0,0045	0,0008
A8	0,0084	0,0023	0,0050	0,0018	0,0052	0,0023	0,0047	0,0008
A9	0,0086	0,0021	0,0051	0,0017	0,0053	0,0021	0,0048	0,0007
A10	0,0080	0,0021	0,0050	0,0017	0,0052	0,0022	0,0047	0,0007
A11	0,0072	0,0012	0,0046	0,0011	0,0046	0,0009	0,0041	0,0003
A12	0,0080	0,0018	0,0049	0,0016	0,0051	0,0018	0,0045	0,0007
A13	0,0064	0,0005	0,0043	0,0008	0,0041	0,0004	0,0036	0,0002
A14	0,0055	0,0008	0,0039	0,0010	0,0035	0,0007	0,0031	0,0003
A15	0,0082	0,0013	0,0042	0,0013	0,0040	0,0012	0,0035	0,0005
A16	0,0065	0,0005	0,0044	0,0008	0,0042	0,0004	0,0039	0,0002
A17	0,0080	0,0012	0,0040	0,0012	0,0036	0,0010	0,0034	0,0004
A18	0,0070	0,0008	0,0041	0,0008	0,0037	0,0003	0,0030	0,0001
A19	0,0069	0,0013	0,0043	0,0013	0,0041	0,0013	0,0037	0,0005
A20	0,0076	0,0015	0,0049	0,0015	0,0049	0,0016	0,0045	0,0006
A21	0,0072	0,0014	0,0046	0,0014	0,0045	0,0015	0,0041	0,0006
A22	0,0065	0,0005	0,0043	0,0007	0,0042	0,0002	0,0037	0,0002
A23	0,0083	0,0012	0,0036	0,0013	0,0032	0,0012	0,0028	0,0005
A24	0,0054	0,0006	0,0037	0,0009	0,0033	0,0004	0,0027	0,0002
A25	0,0077	0,0019	0,0049	0,0016	0,0050	0,0019	0,0045	0,0007
A26	0,0070	0,0016	0,0045	0,0015	0,0045	0,0016	0,0040	0,0006
A27	0,0069	0,0007	0,0045	0,0009	0,0044	0,0004	0,0040	0,0002
A28	0,0068	0,0007	0,0045	0,0010	0,0044	0,0006	0,0040	0,0003
A29	0,0065	0,0007	0,0044	0,0009	0,0042	0,0005	0,0039	0,0002
A30	0,0077	0,0013	0,0045	0,0012	0,0043	0,0012	0,0040	0,0004
A31	0,0072	0,0012	0,0047	0,0013	0,0046	0,0013	0,0041	0,0005
A32	0,0072	0,0010	0,0047	0,0011	0,0047	0,0009	0,0041	0,0004
A33	0,0077	0,0016	0,0047	0,0015	0,0047	0,0017	0,0042	0,0006
A34	0,0065	0,0008	0,0043	0,0009	0,0042	0,0006	0,0037	0,0003
A35	0,0072	0,0010	0,0046	0,0011	0,0044	0,0009	0,0040	0,0004
A36	0,0084	0,0015	0,0034	0,0009	0,0028	0,0010	0,0024	0,0005
A37	0,0057	0,0006	0,0040	0,0009	0,0036	0,0004	0,0032	0,0002
A38	0,0079	0,0008	0,0048	0,0009	0,0048	0,0006	0,0044	0,0003
A39	0,0071	0,0014	0,0035	0,0014	0,0032	0,0015	0,0026	0,0005
A40	0,0053	0,0015	0,0034	0,0014	0,0030	0,0015	0,0025	0,0006

Ağırlıklandırılmış Normalizasyon Matrisi oluşturulduktan sonra, Eşitlik (13) ve Eşitlik (15) uygulanarak sırasıyla her bir alternatifin fayda değerlerinin toplamı (B_i) ve her bir alternatifin sıralama değeri (O_i) hesaplanmaktadır. Çalışmada maliyet yönlü kriter olmadığı için C_i parametresinin değeri her bir alternatif için sıfır değerine eşittir. Tablo 11’de B_i , C_i , O_i parametrelerinin her bir alternatif için aldığı değerler ve alternatiflerin nihai sıralaması gösterilmektedir.

Tablo 11. 2023 Yılı Turizm Mevsimi İçin ARLON Yöntemi Nihai Alternatif Sıralaması

Alternatifler	B _i	C _i	O _i	Sıralama
A1	0,0367	0,0000	0,03667	1
A2	0,0352	0,0000	0,03523	2
A3	0,0328	0,0000	0,03284	4
A4	0,0324	0,0000	0,03236	5
A5	0,0337	0,0000	0,03368	3
A6	0,0254	0,0000	0,02540	14
A7	0,0305	0,0000	0,03049	7
A8	0,0305	0,0000	0,03050	6
A9	0,0305	0,0000	0,03046	8
A10	0,0297	0,0000	0,02969	9
A11	0,0240	0,0000	0,02401	22
A12	0,0284	0,0000	0,02835	10
A13	0,0204	0,0000	0,02044	34
A14	0,0187	0,0000	0,01871	38
A15	0,0243	0,0000	0,02426	20
A16	0,0209	0,0000	0,02095	32
A17	0,0227	0,0000	0,02270	25
A18	0,0198	0,0000	0,01983	36
A19	0,0234	0,0000	0,02344	24
A20	0,0270	0,0000	0,02702	12
A21	0,0251	0,0000	0,02512	16
A22	0,0202	0,0000	0,02023	35
A23	0,0221	0,0000	0,02207	28
A24	0,0172	0,0000	0,01722	40
A25	0,0281	0,0000	0,02810	11
A26	0,0253	0,0000	0,02534	15
A27	0,0221	0,0000	0,02210	27
A28	0,0222	0,0000	0,02220	26
A29	0,0213	0,0000	0,02129	30
A30	0,0246	0,0000	0,02461	18
A31	0,0249	0,0000	0,02490	17
A32	0,0241	0,0000	0,02409	21
A33	0,0268	0,0000	0,02679	13
A34	0,0214	0,0000	0,02135	29
A35	0,0235	0,0000	0,02353	23
A36	0,0208	0,0000	0,02083	33
A37	0,0186	0,0000	0,01856	39
A38	0,0244	0,0000	0,02443	19
A39	0,0211	0,0000	0,02105	31
A40	0,0191	0,0000	0,01914	37

2023 Yılı Turizm Mevsimi verilerine LOPCOW ve ARLON Yöntemleri uygulandıktan sonra, aynı Yöntemler 2024 Yılı Turizm Mevsimi verilerine, 2023 Yıl Sonu Verilerine ve 2024 Yıl Sonu Verilerine uygulanarak dört farklı dönem için değişkenlerin ağırlık değerleri ve havalimanlarının performans değerleri ve sıralamaları elde edilmiş oldu. Tüm dört dönemdeki değişken ağırlık değerleri Tablo 12’de özetlenmiştir. Havalimanlarının performans değerleri ve sıralama sonuçları ise tüm dört dönem için Tablo 13’te sunulmuştur.

Tablo 12. Tüm Dönemlerdeki Değişken Ağırlıkları

Değişkenler	2023 Turizm Mevsimi		2024 Turizm Mevsimi		2023 Yıl Sonu		2024 Yıl Sonu	
	w_i	Sıralama	w_i	Sıralama	w_i	Sıralama	w_i	Sıralama
D1	0,2969	1	0,3108	1	0,2996	1	0,3110	1
D2	0,0567	5	0,0560	5	0,0504	5	0,0505	5
D3	0,1810	2	0,1770	2	0,1879	2	0,1824	3
D4	0,0531	7	0,0523	7	0,0480	7	0,0483	7
D5	0,1784	3	0,1769	3	0,1852	3	0,1836	2
D6	0,0545	6	0,0540	6	0,0482	6	0,0487	6
D7	0,1593	4	0,1560	4	0,1650	4	0,1619	4
D8	0,0201	8	0,0171	8	0,0156	8	0,0137	8

LOPCOW Yönteminin uygulanması ile ağırlık değerleri elde edilen havalimanı performans değişkenlerine ilişkin analiz sonuçları ve genel çıkarımlar aşağıda yer aldığı üzeredir:

- 2024 Yıl Sonu Verilerine göre oluşan değişken ağırlıklarının sıralaması hariç, diğer üç dönemdeki değişken ağırlıklarının sıralaması birebir aynıdır. 2024 Yıl Sonu verilerinde ise sadece diğer dönemlerden farklı olarak 3. ve 2. sıradaki değişkenlerin yerleri değişmiş kalan değişkenlerin sıralamalarının ise diğer üç dönemdeki sıralamalar ile aynı olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç değişken ağırlıklarının sıralamasının turizm mevsimine ve yıllara göre önemli düzeyde bir değişim göstermediğini belirtmektedir.
- Dört Dönemin Tümünde en önemli değişken en yüksek değişken ağırlık değeri ile D1 (İç Hat Uçak Sayısıdır. En az önemli değişken ise D8 (Dış Hat Yük Trafığı) değişkenidir.
- 2023 Turizm Mevsimi Verilerine göre İç Hat kategorisinde yer alan D1 (İç Hat Uçak Sayısı), D3 (İç Hat Yolcu Sayısı), D5 (İç Hat Ticari Uçak Sayısı), D7 (İç Hat Yük Trafığı) değişkenlerinin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,8156; Dış Hat Kategorisinde yer alan D2 (Dış Hat Uçak Sayısı), D4 (Dış Hat Yolcu Sayısı), D6 (Dış Hat Ticari Uçak Sayısı), D8 (Dış Hat Yük Trafığı) değişkenlerinin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,1844'tür. Dolayısıyla, iç hat kategorisinde yer alan değişkenlerin havalimanı performans sıralamasında oluşturduğu toplam etkinin dış hat kategorisinde yer alan değişkenlerin oluşturduğu etkiye göre çok yüksek olması, 2023 Yılı Turizm mevsiminde havalimanı performans sıralamasında iç turizmin dış turizme kıyasla çok fazla belirleyici olduğunu göstermektedir.
- 2024 Yılı Turizm Mevsimi Verilerine göre ise İç Hat kategorisinde yer alan değişkenlerinin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,8206; Dış Hat Kategorisinde yer alan değişkenlerinin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,1794'tür. Dolayısıyla, 2024 Yılı Turizm mevsiminde de havalimanı performans sıralamasında iç turizmin dış turizme kıyasla çok fazla belirleyici olduğu tespit edilmiştir.
- 2023 Yıl Sonu Verilerine göre İç Hat kategorisinde yer alan değişkenlerinin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,8377; Dış Hat Kategorisinde yer alan değişkenlerinin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,1623'tür. 2024 Yıl Sonu Verilerine göre ise İç Hat kategorisinde yer alan değişkenlerinin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,8389; Dış Hat Kategorisinde yer alan değişkenlerinin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,1611'dir. Bu sonuçlar ise hem 2023 Yıl Sonu hem de 2024 Yıl Sonu verilerine göre havalimanı performans sıralamasında iç hat kategorisinde yer alan değişkenlerin dış hat kategorisinde yer alan değişkenlere göre çok fazla etkili olduğunu ifade etmektedir.
- Tüm dört dönemde de değişken ağırlıklarının ilk dört sırasında iç hat kategorisinde yer alan dört değişken yer almaktadır.
- Değişken ağırlık değerleri temel alınarak, her dört dönem için değişken ağırlıklarının standart sapma değerlerini değişken ağırlıklarının aritmetik ortalamasına bölüp çıkan değeri 100 ile çarpılarak elde edilen değişim katsayısı sonuçlarına göre 2023 Turizm Mevsimi, 2024 Turizm Mevsimi, 2023 Yıl Sonu, 2024 Yıl Sonu Dönemleri için, sırasıyla değişim katsayı değerleri %75,61, %78,61, %79,45, %81,31 olarak hesaplanmıştır. En çok değişkenlik 2024 Yıl Sonundaki Değişken Katsayılarının Ağırlık Değerlerinde görülmektedir. Genel olarak tüm dönemler için değişken ağırlık değerlerinin değişkenliğinin %75 gibi yüksek bir değerden bile fazla olması, iç hat kategorisinde yer alan değişkenlerin ağırlık değerlerinin dış hat kategorisinde yer alan değişkenlerin ağırlık değerlerine göre çok yüksek olmalarını destekler nitelikte bir sonuçtur.
- 2023 Yılı Turizm Mevsimi verilerine göre uçak sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,3536, yolcu sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,2341, ticari uçak sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,2329, yük trafiği kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı ise 0,1794'tür.

- 2024 Yılı Turizm Mevsimi verilerine göre uçak sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,3668, yolcu sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,2293, ticari uçak sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,2309, yük trafiği kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı ise 0,1731'dir.
- 2023 Yıl Sonu verilerine göre uçak sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,35, yolcu sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,2359, ticari uçak sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,2334, yük trafiği kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı ise 0,1806'dır.
- 2024 Yıl Sonu verilerine göre uçak sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,3615, yolcu sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,2307, ticari uçak sayısı kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı 0,2323, yük trafiği kategorisinde yer alan değişkenlerin kriter ağırlık değerlerinin toplamı ise 0,1756'dır.
- Uçak sayısı, yolcu sayısı, ticari uçak sayısı, yük trafiği kategorilerine göre oluşturulan değişkenlerin ağırlık sonuçları, tüm dört dönemde de uçak sayısı kategorisinin en önemli, yük trafiği kategorisinin ise en az önemli kategori olduğunu göstermektedir. Yolcu sayısı ve ticari uçak sayısı kategorilerinin ise birbirlerine çok yakın toplam değerler göstermesi, bu iki kategorinin önem düzeyinin neredeyse aynı sayılabileceğini ortaya koymaktadır.

Tablo 13. Tüm Dönemlerdeki Havalimanı Performans Değerleri ve Performans Sıralamaları

Alternatifler	2023 Turizm Mevsimi		2024 Turizm Mevsimi		2023 Yıl Sonu		2024 Yıl Sonu	
	O _i	Sıralama	O _i	Sıralama	O _i	Sıralama	O _i	Sıralama
A1	0,03667	1	0,03649	1	0,03555	1	0,03536	1
A2	0,03523	2	0,03531	2	0,03440	2	0,03446	2
A3	0,03284	4	0,03293	4	0,03226	4	0,03228	4
A4	0,03236	5	0,03244	5	0,03171	5	0,03174	5
A5	0,03368	3	0,03363	3	0,03261	3	0,03252	3
A6	0,02540	14	0,02543	14	0,02485	17	0,02484	17
A7	0,03049	7	0,03060	6	0,02917	8	0,02917	7
A8	0,03050	6	0,03058	7	0,02917	7	0,02921	6
A9	0,03046	8	0,02916	9	0,03002	6	0,02881	8
A10	0,02969	9	0,02952	8	0,02893	9	0,02877	9
A11	0,02401	22	0,02396	21	0,02439	19	0,02433	21
A12	0,02835	10	0,02867	10	0,02814	10	0,02830	10
A13	0,02044	34	0,02001	36	0,02145	32	0,02107	32
A14	0,01871	38	0,01845	39	0,01978	37	0,01976	37
A15	0,02426	20	0,02434	20	0,02378	23	0,02384	23
A16	0,02095	32	0,02091	32	0,02193	30	0,02193	29
A17	0,02270	25	0,02262	26	0,02305	25	0,02317	26
A18	0,01983	36	0,02021	35	0,02072	36	0,02080	35
A19	0,02344	24	0,02344	25	0,02348	24	0,02356	25
A20	0,02702	12	0,02709	12	0,02689	12	0,02695	12
A21	0,02512	16	0,02527	15	0,02501	16	0,02508	16
A22	0,02023	35	0,02034	33	0,02083	34	0,02103	33
A23	0,02207	28	0,02180	28	0,02206	28	0,02187	30
A24	0,01722	40	0,01723	40	0,01793	40	0,01808	40
A25	0,02810	11	0,02822	11	0,02777	11	0,02784	11
A26	0,02534	15	0,02514	16	0,02525	14	0,02512	15
A27	0,02210	27	0,02369	24	0,02301	26	0,02369	24
A28	0,02220	26	0,02216	27	0,02301	27	0,02290	27
A29	0,02129	30	0,02108	29	0,02148	31	0,02143	31
A30	0,02461	18	0,02478	18	0,02430	21	0,02446	19
A31	0,02490	17	0,02379	23	0,02473	18	0,02420	22
A32	0,02409	21	0,02470	19	0,02415	22	0,02462	18
A33	0,02679	13	0,02681	13	0,02659	13	0,02664	13
A34	0,02135	29	0,02106	30	0,02206	29	0,02207	28
A35	0,02353	23	0,02381	22	0,02431	20	0,02434	20
A36	0,02083	33	0,02028	34	0,02096	33	0,02050	36
A37	0,01856	39	0,01852	38	0,01950	38	0,01966	38
A38	0,02443	19	0,02501	17	0,02507	15	0,02543	14
A39	0,02105	31	0,02095	31	0,02075	35	0,02094	34
A40	0,01914	37	0,01957	37	0,01899	39	0,01922	39

LOPCOW Yöntemi elde edilen ağırlık değerlerini temel alarak ARLON Yönteminin uygulanması ile elde edilen havalimanı performans değerleri ve havalimanı performans sıralamalarına ilişkin analiz sonuçları ve genel çıkarımlar aşağıda yer aldığı üzere:

- İncelenen dört dönemde de havalimanı performansı açısından ilk 5 sırada yer alan Havalimanları, 1. Sırada A1-İstanbul Havalimanı, 2. Sırada A2-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 3.Sırada A5-Antalya Havalimanı, 4.Sırada A3-Ankara Esenboğa Havalimanı, 5.Sırada ise A4-İzmir Adnan Menderes Havalimanı şeklindedir.
- İncelenen dört dönemde de havalimanı performansı açısından analizi yapılan 40 havalimanı içerisinde 40. ve son sırada yer alan havalimanı ise A24-Kastamonu Havalimanıdır.
- İncelenen dönemlerin tümünde, ilk 5 sırada yer alan havalimanları ve son sırada yer alan havalimanına ek olarak, havalimanı performansı açısından sıralaması değişmeyen havalimanları ve sıralamaları ise; 10. Sırada A12-Gaziantep Havalimanı, 12.Sırada A20-Diyarbakır Havalimanı, 11.Sırada A25-Kayseri Havalimanı, 13.Sırada A33-Samsun Çarşamba Havalimanı şeklindedir.
- Çalışmada analizi yapılan 40 havalimanından toplam 10 havalimanının tüm dört dönemde de sıralaması aynıdır ve sıralaması değişmemiştir.
- Çalışmada yer alan havalimanlarının ortalama performans açısından verimliliğinin yeterli düzeyde olup olmadığını belirlemek için, O_i performans değerlerinin ortalamasını alarak, bu değer üzerinde performans değerine sahip olan havalimanlarının sayısı belirlenerek, havalimanları “verimliliği yeterli” ve “verimliliği yetersiz” şeklinde performans düzeyleri açısından değerlendirilebilir. O_i performans değerlerinin toplamı tüm dönemlerde sabit değer olan 1’e eşittir. Bu değer incelenen havalimanı sayısına bölüldüğünde $1/40=0.025$ değeri ortalama performans değeri olarak elde edilmiş ve eşik değer olarak kabul edilmiştir. 0.025 değerinin üzerinde performans değerine sahip olan havalimanları “verimliliği yeterli”, bu değer altında performans değerine sahip olan havalimanları ise “verimliliği yetersiz” havalimanları olarak değerlendirilmiştir. Bu eşik değer dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde, 2024 Turizm mevsiminde 17 havalimanının, diğer üç dönemde (2023 Turizm Mevsimi, 2023 Yıl Sonu, 2024 Yıl Sonu) ise 16 havalimanının “verimliliği yeterli” olarak tespit edilmiştir.

- Eşik değer olarak kabul edilen Ortalama performans değerine, 0.025 değerine göre, tüm dört dönemde de “verimliliği yeterli” kümesinde yer alan havalimanı sayısı 15, “verimliliği yetersiz” kümesinde” yer alan havalimanı sayısı 23, “verimliliği değişken” olan verimliliği dönemden döneme değişiklik gösteren havalimanı sayısı ise 2 tanedir. Bu havalimanları ayrı üç küme olarak aşağıda yer aldığı üzere tanımlanmıştır:

VERIMLYETERLIHAVALIM= {İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas Bodrum, Adana, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Konya, Samsun Çarşamba}

VERIMLYETERSIZHAVALIM= {Erzurum, Adıyaman, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Erzincan Yıldırım Akbulut, Isparta Süleyman Demirel, Kastamonu, Malatya, Mardin Prof.Dr. Aziz Sancar, Muş Sultan Alparslan, Kapadokya, Ordu-Giresun, Rize-Artvin, Sivas Nuri Demirağ, Şanlıurfa GAP, Tekirdağ Çorlu Atatürk, Tokat, Zafer, Zonguldak Çaycuma}

VERIMLDEGISKENHAVALIM= {Gazipaşa Alanya, Van Ferit Melen}

- Verimliliği değişken olan havalimanlarından A6-Gazipaşa Alanya Havalimanı 2023 ve 2024 Yıllarının Turizm mevsiminde verimliliği yeterli havalimanı kümesinde yer alır iken, her iki yılın da yıl sonu verilerine göre verimliliği yetersiz havalimanı kümesinde yer almaktadır. Alanya'nın Turizm koridorunda olan bir yerleşim yeri olduğu gerçeği dikkate alındığında, Gazipaşa Alanya Havalimanının Turizm mevsimindeki verimliliğinin yılın geneline göre yüksek olması ve aynı verimlilik düzeyinin süreklilik göstermemesi beklenen bir sonuçtur.
- Van Ferit Melen Havalimanı, 2023 turizm mevsimi haricindeki diğer üç dönemde verimliliği yeterli havalimanı kümesinde yer almaktadır.
- Çalışmanın tüm dönemlerinde 1.sırada yer alan İstanbul Havalimanı en yüksek performans değerine 0,03667 değeri ile 2023 Yılı Turizm Mevsiminde ulaşmıştır.
- Çalışmanın analiz sonuçlarına göre 2.sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı en yüksek performans değerini 0,03531 değeri ile 2024 Yılı Turizm Mevsiminde göstermiştir.
- 2023 Yılı Turizm mevsiminde, performans değerleri açısından 3.sırada olduğu dört dönemde de sağlaması yapılmış olan Antalya Havalimanı, 0,03368 değeri ile en yüksek performans değeri elde etmiştir.

- Havalimanı performansı açısından 4.sırada yer alan Ankara Esenboğa Havalimanı 0,03293 değeri ile en yüksek performans değerine 2024 Yılı Turizm Mevsiminde ulaşırken, havalimanı performansı açısından 5.sırada yer alan İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 0,03244 değeri ile 2024 Yılı Turizm Mevsiminde en yüksek performans değerine ulaşmıştır.
- Analiz sonuçlarına göre havalimanı performans sıralamalarına göre ilk 5 sırada yer alan havalimanlarının tümü en yüksek performans düzeylerine turizm mevsimlerinde ulaşmıştır.
- Performans Analizi yapılan 40 Havalimanının 8 Tanesi 2023 Yılı Turizm mevsiminde, 16 Tanesi 2024 Yılı Turizm mevsiminde, 7 tanesi 2023 Yılı Sonunda, 9 tanesi ise 2024 Yılı Sonunda incelenen dört dönem içerisinde kendi en yüksek performans değerlerine ulaşmıştır. Bu sonuçlar havalimanlarının %60'nun turizm mevsiminde en yüksek performans düzeylerine ulaştığını göstermektedir.

Havalimanlarının Performans Değerleri ve Performans Sıralamaları belirlendikten sonra, çalışmanın başlangıcında tanımlanan dört temel soruya yanıt verebilmek için Spearman'ın Korelasyon Testi uygulanmıştır. Spearman'ın Korelasyon testi ile çalışmada tanımlanan dört temel durumun her biri için belirtilen iki dönem arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve uyumlu bir ilişki olup olmadığı belirlenmiştir. Şekil 1'de Havalimanlarının 2023 Yıl Sonu Performans Sıralamaları ile 2023 Turizm Mevsimindeki Performans Sıralamaları arasındaki istatistiksel anlamlılığın ve uyumun ölçümünü sağlayan Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları yer almaktadır. Şekil 2'de Havalimanlarının 2024 Yıl Sonu Performans Sıralamaları ile 2024 Turizm Mevsimindeki Performans Sıralamaları arasındaki istatistiksel anlamlılığın ve uyumun ölçümünü sağlayan Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları yer almaktadır. Şekil 3'te Havalimanlarının 2023 Yılı Turizm Mevsimindeki Performans Sıralamaları ile 2024 Yılı Turizm Mevsimindeki Performans Sıralamaları arasındaki istatistiksel anlamlılığın ve uyumun ölçümünü sağlayan Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları yer almaktadır. Şekil 4'te ise Havalimanlarının 2023 Yıl Sonundaki Performans Sıralamaları ile 2024 Yıl Sonundaki Performans Sıralamaları arasındaki istatistiksel anlamlılığın ve uyumun ölçümünü sağlayan Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları yer almaktadır. İlk 3 Şekilde yer alan sonuçlar, Turizm mevsiminin havalimanları performans sıralamaları üzerinde etkisi olup olmadığını değerlendirmeyi sağlarken, son şekil ise havalimanlarının performans sıralamalarının birbirini takip eden iki yıl sonunda değişip değişmediğini belirlemek için gerekli olan sonucu içermektedir.

Correlations

		ILKYILYILSO NUSIR	ILKYILTURME VSIR
Spearman's rho	ILKYILYILSONUSIR	Correlation Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	,990**
		N	,
	ILKYILTURMEVSIR	Correlation Coefficient	,990**
		Sig. (2-tailed)	1,000
		N	<,001
		N	40
			40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Şekil 1. 2023 Yıl Sonu ve 2023 Yılı Turizm Mevsimi İçin Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları

Şekil 1'de ILKYILSONUSIR-2023 Yılı Sonundaki Sıralamayı ifade ederken, ILKYILTURMEVSIR ise 2023 Yılı Turizm Mevsimindeki sıralamayı belirtmektedir. Spearman'ın korelasyon testi sonuçları, 2023 Yılı Sonundaki sıralama ile 2023 Yılı Turizm mevsimindeki sıralama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir. 0,990 korelasyon değeri ise, 2023 Yılı Sonundaki sıralama ile 2023 Yılı Turizm mevsimindeki sıralamanın güçlü bir uyum gösterdiğini belirtmektedir. Bu iki dönemdeki 40 sıralamanın 18 tanesi birebir aynıdır.

Correlations

			İKİNCİYILYILSONUSIR	İKİNCİYILTURMEVSIR
Spearman's rho	İKİNCİYILYILSONUSIR	Correlation Coefficient	1,000	,991**
		Sig. (2-tailed)	.	<,001
		N	40	40
	İKİNCİYILTURMEVSIR	Correlation Coefficient	,991**	1,000
		Sig. (2-tailed)	<,001	.
		N	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Şekil 2. 2024 Yıl Sonu ve 2024 Yılı Turizm Mevsimi İçin Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları

İKİNCİYILSONUSIR-2024 Yılı Sonundaki Sıralamayı ifade ederken, İKİNCİYILTURMEVSIR ise 2024 Yılı Turizm Mevsimindeki sıralamayı Şekil 2'de belirtmektedir. Spearman'ın korelasyon testi sonuçları, 2024 Yılı Sonundaki sıralama ile 2024 Yılı Turizm mevsimindeki sıralama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir. 0,991 korelasyon değeri ise, 2024 Yılı Sonundaki sıralama ile 2024 Yılı Turizm mevsimindeki sıralamanın güçlü bir uyum gösterdiğini belirtmektedir. Bu iki dönemdeki 40 sıralamanın 18 tanesi birebir aynıdır.

Correlations

			İLKİYILTURMEVSIR	İKİNCİYILTURMEVSIR
Spearman's rho	İLKİYILTURMEVSIR	Correlation Coefficient	1,000	,993**
		Sig. (2-tailed)	.	<,001
		N	40	40
	İKİNCİYILTURMEVSIR	Correlation Coefficient	,993**	1,000
		Sig. (2-tailed)	<,001	.
		N	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Şekil 3. 2023 Yılı Turizm Mevsimi ve 2024 Yılı Turizm Mevsimi İçin Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları

Şekil 3'te İLKİYILTURMEVSIR-2023 Yılı Turizm Mevsimindeki Sıralamayı ifade ederken, İKİNCİYILTURMEVSIR ise 2024 Yılı Turizm Mevsimindeki sıralamayı belirtmektedir. Spearman'ın korelasyon testi sonuçları, 2023 Yılı Turizm Mevsimindeki sıralama ile 2024 Yılı Turizm mevsimindeki sıralama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir. 0,993 korelasyon değeri ise, 2023 Yılı Turizm Mevsimindeki sıralama ile 2024 Yılı Turizm mevsimindeki sıralamanın güçlü bir uyum gösterdiğini belirtmektedir. Bu iki dönemdeki 40 sıralamanın 17 tanesi birebir aynıdır.

Correlations

			İLKİYILYILSONUSIR	İKİNCİYILYILSONUSIR
Spearman's rho	İLKİYILYILSONUSIR	Correlation Coefficient	1,000	,993**
		Sig. (2-tailed)	.	<,001
		N	40	40
	İKİNCİYILYILSONUSIR	Correlation Coefficient	,993**	1,000
		Sig. (2-tailed)	<,001	.
		N	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Şekil 4. 2023 Yıl Sonu ve 2024 Yıl Sonu İçin Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları

Şekil 4’te İLK YIL YILSONUSIR-2023 Yılı Sonundaki Sıralamayı ifade ederken, İKİNCİ YIL YILSONUSIR ise 2024 Yılı Sonundaki sıralamayı belirtmektedir. Spearman’ın korelasyon testi sonuçları, 2023 Yılı Sonundaki sıralama ile 2024 Yılı Sonundaki sıralama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir. 0,993 korelasyon değeri ise, 2023 Yılı Sonundaki sıralama ile 2024 Yılı Sonundaki sıralamanın güçlü bir uyum gösterdiğini belirtmektedir. Bu iki dönemdeki 40 sıralamanın 21 tanesi birebir aynıdır.

Çalışmanın sonucunda en yüksek birebir uyum oranı $21/40=0,525$ değeri ile 2023 Yıl Sonu Sıralama ile 2024 Yıl Sonu Sıralama arasındaki istatistiksel ilişkide görülmektedir. Yıl sonundaki sıralama ile turizm mevsimlerindeki sıralamalar için ise hem 2023 yılında hem de 2024 yılında birebir uyum oranı 0,45 değerini göstermektedir. En düşük birebir uyum oranı ise 0,425 değeri ile 2023 Turizm Mevsimi Sıralaması ile 2024 Turizm mevsimi arasındaki istatistiksel ilişkide tespit edilmiştir. İncelenen tüm dört dönemde de birebir uyum oranı yüksek olmamasına rağmen, Spearman’ın korelasyon değerlerinin yüksek çıkması havalimanlarının sıralamalarının incelenen dönemlerde çoğunlukla birebir aynı olmadığını ama sıralama değerlerinin çok düşük artış ya da çok düşük seviyede azalış gösterdiklerini belirtmektedir. Dolayısıyla, havalimanlarının kıyaslanan dönemlerde performans sıralamalarında çok büyük azalış ya da çok büyük artış yönünde değişimler göstermedikleri çıkarımı yapılmaktadır.

6. SONUÇ

Havalimanlarının performanslarını değerlendirirken mevsimsel etkilerin performans üzerinde etkisinin olup olmadığı da incelenmesi gereken önemli bir araştırma problemidir. Havalimanlarının performans ölçümünde mevsimsel etkiyi en fazla yansıtan durumlardan biri ise turizm mevsiminin etkisidir. Turizm mevsiminde havalimanlarının artan talebi karşılama yeterliliği performans değerlendirmesi açısından önemli bir göstergedir. Artan talep karşılanmadığı takdirde mevcut havalimanlarının performansa ilişkin sorunları için çözüm önerileri geliştirilmesi gerekmektedir. Havalimanlarının sorunlarının süreklilik gösterip göstermediğini belirlemek için ayrıca havalimanı performanslarının yıllara göre gösterdiği değişimleri de incelemek ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu temel durumlar dikkate alınarak, bu çalışmada temel iki araştırma sorusu tanımlanmıştır. Birinci araştırma sorusu havalimanı performans sıralamasında turizm mevsiminin etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik iken, ikinci araştırma sorusu ise havalimanlarının performanslarının yıllara göre değişkenlik gösterip göstermediğine yöneliktir.

Bu çalışmada, 2023 ve 2024 yılı için Türkiye’de faaliyet gösteren ve çalışmada tanımlanan tüm değişkenlere ilişkin yeterli düzeyde veri içeren 40 Havalimanının performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın analizlerinde 2023 ve 2024 yılı verilerinden yararlanılmıştır. Bu iki yılın verileri dört temel döneme ayrılmıştır. Bu dört dönem, 2023 Yılı Turizm Mevsimi, 2023 Yıl Sonu, 2024 Yılı Turizm Mevsimi, 2024 Yıl Sonu olarak olarak tanımlanmıştır. Birbirini takip eden yılların turizm mevsimlerindeki havalimanı performans sıralamalarını kıyaslama, aynı yıl içerisindeki yıl sonu ve turizm mevsimindeki sıralamaları kıyaslama ile turizm mevsiminin havalimanı performans sıralaması üzerinde etkisi olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Öte yandan, birbirini takip eden yılların yıl sonunda oluşan havalimanı performanslarını kıyaslayarak ise yıllara göre havalimanlarının performans sıralamasının değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, çalışmanın iki temel araştırma sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada tanımlanan bu iki temel araştırma sorusunu yanıtlayabilmek için ise, çalışmanın verilerine uygun çok kriterli karar verme yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmada belirlenen 8 değişkenin ağırlık değerlerinin belirlenmesi için objektif ağırlıklandırma yöntemlerinden LOPCOW yöntemi tercih edilmiştir. Değişkenlerin ağırlık değerleri hesaplandıktan sonra, ilgili dört durum için havalimanı performanslarına ilişkin sıralamaları oluşturabilmek için, ARLON Yöntemi kullanılmıştır. ARLON Yöntemi ile oluşan dört sıralama ise çalışma kapsamında yanıtlanması gereken dört temel soruya cevap verecek şekilde, Spearman’ın korelasyon testi ile analiz edilmiştir.

Çalışma 2023 ve 2024 yılları için 4 temel döneme ilişkin değerlendirme yapmayı sağladığı için, bir yıldan fazla verinin analizlerde yer almasından dolayı en azından yıllara göre performans kıyaslamasına olanak tanımaktadır. Bununla beraber, sadece iki yıllık verinin havalimanlarının performans düzeylerine ilişkin uzun vadeli bir değerlendirme yapmaya olanak sağlamaması da çalışmanın temel kısıtıdır.

Çalışmada tanımlanan değişkenler “İç Hat Uçak Sayısı”, “Dış Hat Uçak Sayısı”, “İç Hat Yolcu Sayısı”, “Dış Hat Yolcu Sayısı”, “İç Hat Ticari Uçak Sayısı”, “Dış Hat Ticari Uçak Sayısı”, “İç Hat Yük Trafik”, “Dış Hat Yük Trafik” olmak üzere 8 adet değişkendir. 2024 Yıl Sonu Verilerine göre oluşan değişken ağırlıklarının sıralaması hariç, diğer üç dönemdeki değişken ağırlıklarının sıralaması birebir aynıdır. 2024 Yıl Sonu verilerinde ise sadece diğer dönemlerden farklı olarak 3. ve 2. sıradaki değişkenlerin yerleri değişmiş kalan değişkenlerin sıralamalarının ise diğer üç dönemdeki sıralamalar ile aynı olduğu

gözlemlenmiştir. Bu sonuç değişken ağırlıklarının sıralamasının turizm mevsimine ve yıllara göre önemli düzeyde bir değişim göstermediğini belirtmektedir. Çalışma kapsamında incelenen dört dönemin tümünde en önemli değişken en yüksek değişken ağırlık değeri ile “İç Hat Uçak Sayısı”, en az önemli değişken ise “Dış Hat Yük Trafığı” değişkenidir. Tüm dört dönemde de değişken ağırlıklarının ilk dört sırasında iç hat kategorisinde yer alan dört değişken yer almaktadır. Çalışmanın gerek turizm mevsimi verileri gerek yıl sonu verileri değerlendirildiğinde, havalimanı performans sıralamasında iç hat kategorisinde yer alan değişkenlerin dış hat kategorisinde yer alan değişkenlere göre çok fazla etkili olduğu çıkarımı yapılmıştır. Bu sonuç ise havalimanı performans sıralamasında iç turizmin dış turizme kıyasla çok fazla belirleyici olacağına dair önemli bir göstergedir. Tüm dört dönemde de incelenen değişkenler açısından uçak sayısı kategorisi en önemli, yük trafiği kategorisi ise en az önemli kategoridir.

İncelenen dört dönemde de havalimanı performansı açısından ilk 5 sırada yer alan Havalimanları sırasıyla, İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı şeklindedir. Antalya Havalimanının üç büyükşehirden Ankara ve İzmirdeki havalimanlarını performans açısından geçmesi, Antalya Havalimanının turizm koridorunda yer almasından dolayı mevcut avantajını değerlendirerek performansına yansıtıldığının göstergesidir.

Eşik değer olarak kabul edilen Ortalama performans 0.025 değerine göre, tüm dört dönemde de performans analizi yapılan 40 havalimanından “verimliliği yeterli” kümesinde yer alan havalimanı sayısının 15 olması, incelenen havalimanlarının yaklaşık %60’ında genel anlamda bir performans sorunu olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu havalimanlarının performansını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalı ve iyileştirme sonuçları hem kısa vadede hem de uzun vadede süreklilik içerecek şekilde değerlendirilmelidir.

Havalimanı performans analizine yönelik sonuçlar incelenen havalimanlarının %60’ının turizm mevsiminde en yüksek performans düzeylerine ulaştığını göstermektedir.

Spearmanın Korelasyon testine ilişkin analiz sonuçları, havalimanı performansına ilişkin 2023 Yılı Sonundaki sıralama ile 2023 Yılı Turizm mevsimindeki sıralamanın, 2024 Yılı Sonundaki Sıralama ile 2024 Yılı Turizm mevsimindeki sıralamanın, 2023 Yılı Sonundaki Sıralama ile 2024 Yılı Sonundaki Sıralamanın, 2023 Yılı Turizm Mevsimindeki Sıralama ile 2024 Yılı Turizm Mevsimindeki Sıralamanın yaklaşık 0,99 korelasyon değeri ile güçlü bir uyum gösterdiklerini belirtmektedir. İlgili dönemlerde sıralamaların birebir uyum oranları ise sırasıyla 0.45, 0.45, 0.525, 0.425 olarak tespit edilmiştir. İncelenen tüm dört dönemsel kıyaslamada da birebir uyum oranı yüksek olmamasına rağmen, Spearman’ın korelasyon değerlerinin yüksek çıkması havalimanlarının kıyaslanan dönemlerde performans sıralamalarında azalış ya da artış yönlü çok büyük değişimler göstermediklerini ortaya koymaktadır.

İncelenen havalimanlarının %60’ının turizm mevsiminde en yüksek performans düzeylerine ulaşmalarına yönelik sonuç, Spearman’ın Korelasyon testi sonuçları ve sıralamaların birebir uyum oranları birlikte değerlendirildiğinde, genel olarak turizm mevsiminin incelenen dönemlerde havalimanlarının performansını arttırıcı bir yönünü vurgulamakla birlikte, incelenen dönemlerde turizm mevsiminin havalimanlarının performans sıralamasını değiştirecek düzeyde bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Antalya Havalimanının turizm koridorunda olma potansiyelini olumlu bir şekilde avantaja dönüştürerek üç büyükşehirden Ankara ve İzmirdeki havalimanlarını performans açısından geçmesi ve Alanya Gazipaşa Havalimanı Turizm Mevsiminde “Verimliliği Yeterli” havalimanı konumunda iken Turizm Mevsimi dışında “Verimliliği Yetersiz” havalimanı konumunda olması gibi iki spesifik örnek dışında turizm mevsiminin sıralama üzerinde değişiklik etkisi oluşturduğuna dair herhangi bir örnek yoktur. Dolayısıyla, incelenen dönemlerde turizm mevsiminin havalimanlarının performans sıralamasını değiştirecek düzeyde bir etkisinin olduğuna ilişkin çıkarımın istatistiksel açıdan geçerli olduğuna dair yeterli düzeyde kanıt yoktur. Ayrıca çalışmanın analiz sonuçları yıllara göre havalimanlarının performans sıralamasında önemli düzeyde bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Böylece, analizler sonucunda tanımlanan iki araştırma sorusu da cevaplanmıştır.

Çalışma sonucunda elde edilen yıllara göre havalimanı performans değişimine ilişkin sonuçlar sadece birbirini takip eden iki yılın verilerine göre uygulanmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, sadece kısa dönemli analizlere olanak tanıyan bu durum yerine, yıl sayısı arttırılarak havalimanlarının yıllara göre performans eğilimleri uzun vadeli bir perspektif açısından değerlendirilebilir. Turizm mevsiminin havalimanı performans sıralamasında etkili olup olmadığını belirlemek için, incelenen yıllar turizm mevsimi ve turizm mevsimi dışı dönem olmak üzere ikiye ayrılıp, bu iki dönemin sonuçları kıyaslanabilir. Ayrıca, turizm mevsimi kendi içerisinde alt dönemlere ayrılıp havalimanı performans sıralamasında dönemler arasında değişiklik olup olmadığına dair kıyaslamalar ve değerlendirmeler yapılabilir. Verilerin düzenlenmesine ilişkin öneriler dışında, yöntemsel açıdan çok sayıda çok kriterli karar verme yönteminin

birlikte uygulanması önerisi gerçekleştirilebilir. Böylece, farklı yöntemlerin sonuçları birlikte değerlendirilerek, turizm mevsiminin havalimanı performans sıralaması üzerinde etkisinin olup olmadığına ve havalimanı performans sıralamalarının yıllara göre değişip değişmediğine yönelik çıkarımların hem geçerliliği değerlendirilebilir hem de sağlaması yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Akın, N.G. (2025). Measuring the Performance of Airport Operations in Türkiye with The MPSI Based MABAC Method. *Verimlilik Dergisi*, 59(4), 803-826. <https://doi.org/10.51551/verimlilik.1647363>
- Akkan, M. M., & Cura, F. (2022). Turizmde Uluslararası Taşımacılık: Havayolu İşletmelerinde Markalaşma. M. Sezgin ve A. Köseoğlu (Eds.), *Turizm Sektöründe Markalaşma: Analizler, Sorunlar, Çözümler içinde* (s. 231- 249). Konya: Eğitim Yayınevi.
- Altın, F. G., Karaatlı, M., & Budak, İ. (2017). Avrupa'nın En Büyük 20 Havalimanının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(4), 1049-1064.
- Arıkan, İ. (1998). Havayolu Ulaşımı ile Turizm İlişkisi ve Havaalanları. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 46-54.
- Arıkan, İ., & Ahıpaşaoğlu, S. (2005). *Ulaştırma İşletmeleri* (2. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
- Arslan, R. (2021). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Havalimanlarının Critic Temelli WASPAS Yöntemi ile Sıralanması. *Uluslararası İktisadi ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 27-38.
- Aydın, S. (2025). Ranking of Metropolitan Airports Using Critic-Based Moora Method. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 15(1), 231-246. <https://doi.org/10.18074/ckuibfd.1631688>
- Biswas, S., Bandyopadhyaya, G., & Mukhopadhyaya, J.N. (2022). A Multi-Criteria based Analytic Framework for Exploring the Impact of Covid-19 on Firm Performance in Emerging Market. *Decision Analytics Journal*, 5: 100143. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2022.100143>
- Boniface, G., & Cooper, B.C. (2001). *Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism* (3rd ed.). England: Oxford.
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (2025a). *İstatistikler, Havalimanı İstatistikleri Metaveri Dosyası*. 16 Mayıs 2025 tarihinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: <https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx> adresinden alındı.
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (2025b). *İstatistikler, Havalimanları Karşılaştırmalı İstatistikleri*. 17 Haziran 2025 tarihinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: <https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx> adresinden alındı.
- Dileep, M.R., & Kurien, A. (2022). *Air Transport and Tourism: Interrelationship, Operations and Strategies* (1st ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003136927>
- Ecer, F., & Pamucar, D. (2022). A Novel LOPCOW-DOBI Multi Criteria Sustainability Performance Assessment Methodology: An Application in Developing Country Banking Sector. *Omega*, 112, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2022.102690>.
- Ersoy, Y. (2021). Performance Evaluation of Airports During the COVID-19 Pandemic. *The Polish Journal of Economics*, 4(308), 23-53. <https://doi.org/10.33119/GN/143335>
- Forsyth, P. (2006). Tourism Benefits and Aviation Policy. *Journal of Air Transport Management*, 12(1), 3-13. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2005.09.001>
- Işıldak, B., Keleş, M. K., & Özdağoğlu, A. (2023). Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın Performansının IDOCRIW ve WEDBA Yöntemleriyle Yıllara Göre Değerlendirilmesi. *HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(INCSOS VIII Özel Sayısı), 169-182. <https://doi.org/10.20304/humanitas.1271656>
- Kara, K., Yalçın, G.C., Simic, V., Baysal, Z., & Pamucar, D. (2024). The Alternative Ranking Using Two-Step Logarithmic Normalization Method for Benchmarking the Supply Chain Performance of Countries. *Socio-Economic Planning Sciences*, 92:101822. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101822>

- Kaya, G., Aydın, U., Karadayı, M. A., Ülengin, F., Ülengin, B., & İçken, A. (2022). Integrated Methodology for Evaluating the Efficiency of Airports: A Case Study in Turkey. *Transport Policy*, 127, 31-47. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.08.010>
- Keskin, B., & Köksal, C.D. (2019). A hybrid AHP/DEA-AR Model for Measuring and Comparing the Efficiency of Airports. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 68(3), 524-541. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2018-0043>
- Kıracı, K., & Durmuşçelebi, C. (2022). Türkiye’de Havaalanı Performansının CRITIC temelli EDAS Yöntemiyle Analizi. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(2), 837-856. <https://doi.org/10.18506/anemon.964827>
- Köçken, K., Timor, M., & Karakaplan, M.U. (2022). COVID-19 Pandemisi Öncesinde ve Pandemi Döneminde Türkiye’deki Havalimanı Etkinliklerinin Üç Aşamalı Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 35, 643-652. <https://doi.org/10.31590/ejosat.1085597>
- Mercan, T., & Atalay, M. (2021). Türkiye’deki Havalimanlarının Performanslarının Kümeleme ve TOPSIS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 37, 676-711. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.796021>
- Özdağoğlu, A., Keleş, M.K., & Işıldak, B. (2021a). Dünyanın En İşlek Havalimanlarının Piprecia-E, Smart ve Marcos Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 58, 333-352. <https://doi.org/10.18070/erciyesibd.856842>
- Özdağoğlu, A., Keleş, M. K., & Işıldak, B. (2021b). Havalimanlarının Bulanık DEMATEL ve MABAC Yöntemleri ile Sıralanması. *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(1), 46-67. <https://doi.org/10.25287/ohuiibf.697259>
- Papatheodorou, A. (2021). A Review of Research into Air Transport and Tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Air Transport and Tourism. *Annals of Tourism Research*, 87, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103151>
- Papatheodorou, A., & Zenelis, P. (2013). The Importance of the Air Transport Sector for Tourism. In C. Tisdell (Ed.), *Handbook of Tourism Economics: Analysis, New Applications, and Case Studies* (pp. 207–224). Singapore: World Scientific Publishing Company. https://doi.org/10.1142/9789814327084_0010
- Park, J. W., Roh, S., Jang, H., & Seo, Y. J. (2023). The performance of Major Airports in the Europe, North America and Asia. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 35(11), 2808-2833. <https://doi.org/10.1108/APJML-07-2022-0608>
- Sorupia, E. (2005). Rethinking The Role of Transportation in Tourism. *Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 5, 1767-1777.
- Spasojevic, B., Lohmann, G., & Scott, N. (2017). Air transport and Tourism - A Systematic Literature Review (2000–2014). *Current Issues in Tourism*, 21(9), 975–997. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1334762>
- Ünlü, M., & Yeşilkaya, A.B. (2025). Performance Analysis of Airports Located Within Tourism Development Corridors in Türkiye: An Evaluation Using the CILOS and AROMAN Methods. *Journal of Aviation*, 9(2), 487-496. <https://doi.org/10.30518/jav.1684367>
- Yarlıkaş, S. (2024). Türkiye’de Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerdeki Havalimanlarının Performanslarının LODECI ve MAUT Yöntemleri ile Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması. E. Ekin (Ed.), *Nicel Karar Yöntemleri Alanında Güncel Akademik Çalışmalar ve Araştırmalar içinde* (s. 165–179). Eğitim Yayınevi.